

UNIVERSIDADE PAULISTA

GUSTAVO MENDES SANTOS

A DINÂMICA DE PREÇOS NO MERCADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAS

Análise do Município de São Paulo

SÃO PAULO

2017

UNIVERSIDADE PAULISTA

GUSTAVO MENDES SANTOS

A DINÂMICA DE PREÇOS NO MERCADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAS

Análise do Município de São Paulo

SÃO PAULO

2017

GUSTAVO MENDES SANTOS

A DINÂMICA DE PREÇOS NO MERCADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAS

Análise do Município de São Paulo

Monografia para obtenção do título de
graduação em Ciências Econômicas
apresentado à Universidade Paulista

Orientadora: Prof.^a Ivy Judensnaider

SÃO PAULO

2017

SANTOS, GUSTAVO

A DINÂMICA DE PREÇOS NO MERCADO DE IMÓVEIS
RESIDÊNCIAS - Análise do Município de São Paulo / GUSTAVO
SANTOS. - 2017.

78 f. : il. color + 2.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciências Sociais e Comunicação da Universidade Paulista, São Paulo, 2017.

Área de Concentração: Mercado Imobiliário.

Orientadora: Profª. Me. Ivy Judensnaider.

1. Mercado Imobiliário. 2. Bolha Imobiliária. 3. Economia Regional. 4.
Modelo de Preços Hedônicos . I. Judensnaider, Ivy (orientadora). II.Título.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha família, que tanto contribuiu para minha formação.

RESUMO

Com este trabalho deseja-se identificar os fatores que influenciam o mercado habitacional, assim como os elementos que compõem o preço da moradia ofertado pela Indústria Imobiliária. Este estudo trata-se de uma análise da dinâmica dos preços no Mercado Imobiliário de São Paulo no período entre 2007 a 2014. Após a Crise Financeira de 2008, economistas que previram a bolha americana, como Robert Shiller, argumentaram uma possível irracionalidade no preço do imóvel do Brasil, sendo descrito por alguns como Bolha Imobiliária. Conceitualmente, atribuiu-se bolha imobiliária como uma má precificação dos imóveis, isto é, quando ocorre um descolamento entre o preço de mercado e o valor justo da moradia. Esta ideia inicia-se quando os agentes econômicos estão comprando imóveis apenas com o viés de retorno financeiro, em que eles especulam a fim de adquirir um valor de venda superior ao comercializado. Portando, cria-se a hipótese do mercado imobiliário do município de São Paulo sendo influenciado por variáveis tanto macroeconômicas como microeconômicas. Citam-se mudanças regionais que infringiram nos custos de produção; aumento da pressão habitacional via crescimento da renda, melhor adequação do crédito à população. Fatores como estes podem traduzir o valor ofertado do imóvel no período de 2007 a 2014.

Palavras-chave: Mercado imobiliário, Bolha Especulativa, preço de imóveis, modelo de Preços Hedônicos, Sistema Financeiro da Habitação, Déficit Habitacional.

ABSTRACT

With this work we want to identify the factors that influence the housing market, as well as the elements that make up the housing price offered by the Real Estate Industry. This study is an analysis of the dynamics of prices in the São Paulo Real Estate Market between 2007 and 2014. After the Financial Crisis of 2008, economists who predicted the American bubble, such as Robert Shiller, argued a possible irrationality in the price of property of Brazil, being described by some as Bolha Imobiliária. Conceptually, a real estate bubble was attributed to poor real estate pricing, that is, when there is a discrepancy between the market price and the fair value of the home. This idea begins when the economic agents are buying real estate with the financial return bias, in which they speculate in order to acquire a value of sale superior to the commercialized one. Thus, the hypothesis of the real estate market in the city of São Paulo is being influenced by both macroeconomic and microeconomic variables. There are regional changes that have infringed production costs; increase in housing pressure through income growth, better adaptation of credit to the population. Factors such as these can translate the value of the property in the period from 2007 to 2014.

Keywords: Real estate market, Speculative bubble, real estate price, Hedonic price model, Housing Financial System, Housing Deficit.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - IMPULSO DO EMPRESARIAL.....	23
FIGURA 2 - MODELO DE QUATRO QUADRANTES	25
FIGURA 3 - O QUE VOCÊ FARIA SE SUA RENDA FAMILIAR DOBRASSE?	31
FIGURA 4 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA POPULACIONAL.....	34
FIGURA 5 - MAPA DE ESTOQUE OUTORGA ONEROSA 2012.....	61
FIGURA 6 - DETERMINANTES DOS PREÇOS DO IMÓVEIS	64

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 -	COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS.....	30
GRÁFICO 2 -	IDADE MÉDIA DO PRIMEIRO CASAMENTO - BRASIL.....	32
GRÁFICO 3 -	CASAMENTOS E DIVÓRCIOS	33
GRÁFICO 4 -	TAXA DE MÉDIA DE DESOCUPAÇÃO – PME	35
GRÁFICO 5 -	SALDO DE EMPREGOS FORMAIS - CAGED	36
GRÁFICO 6 -	MASSA SALARIAL.....	39
GRÁFICO 7 -	CAPTAÇÃO LÍQUIDA SBPE (R\$ BILHÕES)	43
GRÁFICO 8 -	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO.....	44
GRÁFICO 9 -	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SBPE – NOVOS E USADOS	45
GRÁFICO 10 -	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SBPE - TOTAL.....	46
GRÁFICO 11 -	CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM RELAÇÃO AO PIB (%)	47
GRÁFICO 12 -	LANÇAMENTOS E VENDAS - ACUMULADO EM 12 MESES	50
GRÁFICO 13 -	UNIDADES COMERCIALIZADAS POR TIPOLOGIA.....	54
GRÁFICO 14 -	VSO (VENDAS SOBRE OFERTA) 12 MESES.....	55
GRÁFICO 15 -	OFERTA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS.....	56
GRÁFICO 16 -	EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO M ² DE ÁREA ÚTIL LANÇADO	57
GRÁFICO 17 -	ÍNDICE FIPEZAP HISTÓRICO X MASSA SALARIAL.....	58

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - INCREMENTO NA DEMANDA HABITACIONAL.....	38
TABELA 2 - EVOLUÇÃO DE LANÇAMENTOS IMÓVEIS RESIDÊNCIAS.....	52
TABELA 3 - VARIÁVEIS DO MODELO.....	65

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. REVISÃO DA LITERATURA	16
2.1 Bolha Econômica	16
2.2 O Ciclo imobiliário e a abordagem dos Preços Hedônicos.....	22
3. ASPECTOS MACROECONÔMICOS DO MERCADO HABITACIONAL .	29
3.1 Demanda por habitação e o Déficit Habitacional Brasileiro.....	29
3.2 Crédito Imobiliário no Brasil.....	40
3.3 Análise dos Indicadores do município de São Paulo.....	50
4. ENFOQUE MICROECONÔMICO - ECONOMIA REGIONAL	59
4.1 Especificidades Urbanas e Econômicas.....	59
4.2 O Modelo Econométrico - A Hipótese dos Preços Hedônicos.....	63
4.3 Resultados	67
CONSIDERAÇÕES FINAIS	69
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
ANEXOS	77

1. INTRODUÇÃO

Este estudo trata-se de uma análise do comportamento dos preços no mercado imobiliário de São Paulo no período compreendido entre 2007 a 2014. Em função da economia doméstica fortemente aquecida nesta época, o setor de Construção de Edifícios sofreu um abrupto crescimento dos preços dos imóveis ofertados na cidade de São Paulo, período esse descrito por alguns economistas como “Bolha Econômica”.

Em relação à constante urbanização nos países considerados em desenvolvimento, a cidade de São Paulo se destaca frente ao ambiente internacional. O motivo apontado para esta colocação deve-se ao fato dessa cidade possuir uma notória representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) do país, uma participação equivalente a 11,4% no PIB nacional. O município recebeu grandes investimentos industriais durante muitos anos, destacam -se a incidência dos maiores aeroportos de carga (Cumbica e Viracopos) e as mais movimentadas rodovias e avenidas (Anhanguera/Bandeirantes, Anchieta/Imigrantes, Dutra, Castello Branco, Av. Paulista).

O nível de atração de uma cidade pode ser mensurado em termos materiais e funcionais do entorno. Ou seja, se uma determinada região possui maiores vantagens em infraestrutura/atributos, maior será a preferência da população para habitação. Dessa maneira, a avaliação que é feita pelo agente econômico condiz com a qualidade dos espaços da região, bem como a quantidade e qualidade dos serviços públicos. (Fávero,2008). De acordo com os estudos divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), a economia do município de São Paulo possui expressiva magnitude econômica na composição da renda do Brasil e da Região Metropolitana. Para se ter noção de seu tamanho, o volume de riqueza municipal em 2012 se equiparou a um país como a Finlândia.

Conforme as estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016, a população da cidade de São Paulo ultrapassou os 12 milhões de habitantes, dos quais mais de 95% são residentes na zona urbana. Este cenário de conglomeração urbana induz a uma preocupação para os governantes no que diz respeito a políticas de desenvolvimento urbano. O exponencial aumento na circulação de pessoas por suas principais artérias da metrópole paulista deve-se ao constante deslocamento diários daqueles que moram longe do trabalho ou do local de estudo (Biderman, 2001). O adensamento urbano, a partir de certa altura, torna-se irracional para a continuidade das atividades econômicas. O preço do metro quadrado torna-se crescente e os custos de manutenção urbana se elevam em uma proporção insustentável. Cabe ao setor de construção o auxílio no encaminhamento da infraestrutura urbana da cidade (CANO, 2011).

A construção civil é um dos principais motores de desenvolvimento de um país, o setor é um dos segmentos de maior relevância no aquecimento da economia e aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Com o passar dos anos, esta atividade econômica adquiriu a capacidade de influenciar diferentes setores. A cadeia produtiva da construção civil engloba desde a indústria de extração de matéria prima (Mineração), até a indústria de siderurgia e o setor de distribuição de aço. É evidente que este segmento assume uma posição estratégica na economia, pois está intimamente ligado com a estabilização da renda e emprego do país, e sobretudo, no encaminhamento da infraestrutura urbana da cidade

De acordo com Teixeira e Carvalho (2010), nota-se um efeito multiplicador em todos os segmentos que têm a construção civil como um dos seus mais importantes mercados. O setor da construção civil detém um forte gerador de valor adicionado e incentiva um amplo poder multiplicador derivado de suas atividades. A partir do entendimento da real importância da cadeia da construção civil, buscou-se analisar o mercado residencial de imóveis em São Paulo. Certamente esse setor passou por grandes transformações na década de 2007-2014. Nesse período, a indústria cresceu, as vendas do comércio se expandiram e a geração de emprego e renda registrou patamares em níveis consideráveis, na esteira desse processo, o mercado Imobiliário consolidou-se entre os segmentos de maior relevância na economia. A intensidade da Construção Civil, fez do setor residencial hoje, um mercado bilionário, que colabora

direta e indiretamente milhares de empregos, um equivalente de 2,8 Milhões de trabalhadores formais.

Após a crise financeira dos EUA entre os anos 2008-09, muito se destacou sobre os perigos provenientes de bolhas financeiras e a propensão desta no desencadeamento de instabilidade econômica. Com o alerta do economista Robert Schiller, que em 2005 previu a crise do *Sub primes* no Estados Unidos em 2008, muito se corroborou para uma possível presença de bolha financeira no mercado Imobiliário Brasileiro, especialmente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Essa notória elevação dos preços dos imóveis em algumas regiões do Brasil disseminou a atenção da mídia brasileira e ocasionou grandes receios para a população. O argumento central desta teoria é que o preço da moradia detinha um aumento superior ao índice nacional de custos da construção (INCC), mas também um valor de venda superior ao valor cobrado pelo mesmo imóvel na hora da locação. Segundo Martone (2013), se ocorre um aumento do preço de um ativo decorrente apenas da crença de que seu preço de venda será maior no futuro e quando os fundamentos não parecem justificar esse aumento, então influencia a existência de Bolha Especulativa. Dessa forma, a pergunta que norteia este trabalho é: podemos afirmar que a alta dos preços dos imóveis em São Paulo entre 2007 a 2014 configurou-se como uma “Bolha Imobiliária”?

Neste trabalho, criou-se a hipótese de que o crescimento dos preços dos imóveis no período em estudo deriva de múltiplos fatores considerados racionais pela economia (Zylberstajn,2017). Constata-se, porém, que as bolhas imobiliárias não se explicam exclusivamente por um caráter nacional. Ou seja, que a explicação para o aumento dos preços se dá apenas por influências macroeconômicas. Componentes regionais como a disponibilidade de insumos para construção civil (terrenos), a regulamentação das diretrizes de uso e ocupação do solo (Zoneamento) e a redução das taxas de juros básicas para o financiamento habitacional também impactam nos preços dos imóveis. (BIDERMAN,2004)

Desta forma, a análise baseou-se em dois conjuntos de fatores: o primeiro é atribuído a um caráter macroeconômico, sendo que a ascensão da massa salarial e a regulamentação financeira do setor imobiliário proporcionaram uma grande influência nos aumentos dos preços dos imóveis ofertados no município de São Paulo nos anos 2007-2014; o segundo fator é explorado por meio de um viés microeconômico, posto que irá analisar os “pacotes de atributos” ou as preferências dos consumidores no momento da compra de um imóvel.

Sendo assim, a análise do primeiro capítulo trata de uma exploração dos fundamentos macroeconômicos para o Mercado Habitacional. E, para tanto, é utilizado o modelo econômico de Denise DiPasquale e William C. Wheaton (1992), que demonstram o funcionamento do ciclo de produção do produto habitacional em diferentes momentos da economia. Já no segundo capítulo é apresentada a Teoria dos Atributos, proposta por Lancaster (1966), e a dos modelos de preços hedônicos propostos por Rosen (1974) e Fávero (2003).

Portanto, esta pesquisa explorou os componentes que influenciaram o crescimento dos preços do mercado habitacional, bem como identificou os elementos que compuseram os preços dos imóveis da cidade. Este estudo procurou identificar se esse abrupto crescimento nos preços do mercado imobiliário do município de São Paulo entre os anos de 2007 a 2014, adequa-se ao termo Bolha Imobiliária.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Bolha Econômica

A fim de elucidar a análise desta pesquisa, torna-se fundamental à compreensão do termo “Bolha Especulativa”. Embora exista um consenso entre as correntes de pensamento econômico, a definição não segue um termo trivial. Verifica-se o fenômeno sendo constantemente confrontado por cada escola econômica, isto é, dos Neoclássicos e Pós-Keynesianos. Por um lado, o primeiro defende o conceito de bolha sendo explicado pela Hipótese dos Mercados Eficientes (HPM), em que se assume uma abordagem do agente econômico como um ser completamente racional, ou seja, atribuiu-se o conceito de expectativas racionais ao modelo econômico. Já para a segunda teoria, atribuiu-se o termo sendo influenciado pela Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF), em que as posições financeiras dos agentes econômicos estão de acordo com a forma que se estabelece a relação entre os fluxos de receitas esperadas e os compromissos financeiros contratados (LEISTER,2011).

Hipótese dos mercados Eficientes (HPM)

A partir da segunda metade do século XX, após a explosão demográfica dos anos 60, intensificaram-se os estudos sobre o comportamento séries temporais econômicas. Destacam-se, entre elas, o artigo do estatístico Maurice Kendall, que em 1953 expos sua análise examinando a possibilidade de ciclos regulares de preços das ações. O autor teve como conclusão, a inexistência de padrões preestabelecidos no movimento de preço das ações. A partir desta ideia, corroborou-se o argumento da escola neoclássica, isto é, a dinâmica de preços da economia não é influenciada por decisões individuais dos agentes econômicos (LEISTER,2011).

Para a escola neoclássica, admite-se o indivíduo sendo perfeitamente apto quanto ao processamento de todas as informações disponíveis no mercado. Neste sentido, afirma-se que ele sempre irá maximizar as suas utilidades futuras, assim como, denota a capacidade de evitar erros sistemáticos quanto a previsão do futuro. Em suma, a teoria Neoclássica segue fundamentos onde o mercado é operado por um agente representativo, em que atua sob uma chamada “racionalidade ilimitada” (LEISTER,2011).

Portanto as expectativas da economia seguirão um padrão não-viesado para eventos futuros, posto que os agentes econômicos estipularão, com o uso da probabilidade, os acontecimentos futuros quando submetidos a escolhas que envolvam incertezas. Sendo assim, o termo “Bolhas de ativos” para essa vertente segue uma consideração improvável, se não impossível, posto que em um funcionamento “natural” do mercado não seria plausível o aparecimento deste fenômeno (ALDRIGHI,2005).

Conforme Aldrighi e Milanez (2005, p.44) os pressupostos da Hipótese Dos Mercados Eficientes (HPM) admitido pela vertente Neoclássica são:

- a) Em uma concorrência perfeita há um número suficiente de participantes nos mercados de ativos financeiros pois, desta maneira, impede-se que a decisão isolada de um deles implique na alteração dos preços;
- b) Os agentes econômicos são completamente capazes de obter acesso a todas as informações disponíveis no mercado;
- c) As expectativas dos investidores seguem um padrão homogêneo, pois esta vertente interpreta os investidores como agentes racionais assim como detêm de um acesso igualitário quando se diz respeito de informações sobre o Mercado;

Diante destes pressupostos o preço de um ativo é sempre avaliado como justo, pois as informações disponíveis estão intrínsecas ao valor cobrado por este mercado. Ou seja, o valor do ativo está sempre congruente com o seu preço de mercado e mudanças nesse valor ocorrem apenas quando surgirem novas informações relevantes, que afetam as expectativas sobre o retorno futuro e a percepção do risco e a liquidez do ativo (LEISTER,2011).

Portanto, a HME circunda em um ambiente em que as mudanças nos preços dos ativos apenas refletem novas informações e os volumes de transação nos mercados financeiros são modestos. Conforme Leister (2011) a teoria neoclássica não recusa a ocorrência de “bolhas”, mas afirma que estas só irão manifestar-se em casos atípicos, de forma que a sua ocorrência é deliberada como improvável do ponto de vista teórico.

Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF)

De acordo com Leister (2011), no livro “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” (1996), Keynes descreve o funcionamento de uma economia monetária. Denota-se a não neutralidade moeda, isto é, em momentos de volatilidade e incerteza, esta, torna-se a preferência dos agentes econômicos. Em outras palavras, o desejo em reter-se moeda evidencia em momentos de acentuada incerteza, pois o agente econômico dispensa o seu consumo/investimento presente por conta da alta insegurança do futuro da economia. Dessa forma, toda essa “falta de esperança” no ambiente econômico tende a ocasionar estagnação ou recessão da atividade econômica, pois os consumidores e detentores do capital irão reter as suas riquezas. Sendo assim, um dos meios de desaceleração da economia vem pela redução do nível de investimento (Eficiência Marginal do Capital), pois, este vetor segue como a principal variável que infringe no dinamismo a uma economia capitalista. Conforme Leister (2012), Keynes assume que o principal fator de volatilidade econômica é a trajetória imprevisível do investimento, pois, os agentes econômicos estão sujeitos a assimetria de informação, bem como, incertezas.

Uma avaliação convencional, fruto da psicologia de massa de grande número de indivíduos ignorantes, está sujeita a modificações violentas em consequência de repentinas mudanças na opinião suscitada por certos fatores que na realidade pouco significam para a renda provável, já que essa avaliação carece de raízes profundas que permitam sua sustentação. Em períodos anormais em particular, quando a hipótese de uma continuação indefinida do estado atual dos negócios é menos plausível do que usualmente, mesmo que não existem motivos concretos para prever determinada mudança, o mercado estará sujeito a ondas de sentimentos otimistas ou pessimistas, que são pouco razoáveis e ainda assim legítimos na ausência de uma base sólida para cálculos satisfatórios (HAIBIN ZHU, 2005, pág. 164,).

Hyman Philip Minsky (1919-1996) geriu grandes contribuições acerca da compreensão das crises financeiras. A obra de Minsky baseia-se nos fundamentos de Keynes, pois em sua análise, o autor recapitula o conceito de expectativas e estado de confiança da economia. Sendo assim, a análise evidencia a instabilidade de uma economia capitalista, conforme diferentes contextos macroeconômicos. Para o autor, o crescimento econômico está correlacionado a um processo de fragilização da economia. Isto é, ao passo que a economia se aquece, maiores serão as expectativas dos agentes econômicos, dessa forma estes tomarão maiores riscos quanto a

contratação de dívidas para financiar investimentos/ consumo. Portanto, toda essa constante crença induz a uma crescente fragilização financeira (CONCEIÇÃO, 2009).

A Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF), tem como característica principal uma economia capitalista, com um sistema financeiro sofisticado, complexo e em contínua evolução, onde alterna períodos de estabilidade com períodos de alta volatilidade econômica. Conforme Conceição (2009), A hipótese da instabilidade financeira apresenta 3 tipos de contextos macroeconômicos que influenciam a economia:

- Hedge,
- Especulativa
- Ponzi.

A princípio, a obra apresenta uma economia em um período de expansão estável, em que as expectativas de produtores e investidores raramente são frustradas. Em um primeiro momento, os investidores conservadores financiam externamente a aquisição de novos ativos, assegurando-se que os fluxos de caixa futuros sejam suficientes para quitar completamente suas obrigações financeiras (Hedge). A persistência desta estabilidade econômica faz com que agentes econômicos subestimem a possibilidade de ocorrência de retrações repentinas de renda. Pois, passam a contrair empréstimos mais arriscado posto que o mercado apresenta um período de estabilidade econômica, sendo assim o agente econômico se caracteriza como uma “posição especulativa” pois consegue honrar somente o pagamento de juros não sendo possível o pagamento do valor “Principal”. Para a posição Ponzi, fica caracterizado o extremo da situação especulativa, pois o agente econômico não consegue honrar nem mesmo com o pagamento dos juros da dívida, bem como o valor principal que tomara no empréstimo/investimento (CONCEIÇÃO 2009).

Com a continuidade de uma “prosperidade econômica”, torna se evidente o que o custo de obtenção de crédito seja alimentando por uma demanda por ativos menos líquidos. Dessa maneira, o mercado financeiro passa a ser influenciado por uma tendência de inflação dos preços de ativos, posto que acaba por alimentar ainda mais a demanda especulativa por esses ativos (efeito “Manada”). Portanto, constata-se que

em uma economia onde há uma ausência de regulação, criam-se cenários propícios a formação de uma “Bolha Financeira” (CONCEIÇÃO 2009).

A análise da escola Pós Keynesiana, atribui não somente o papel do governo, mas também acrescenta a trajetória do crédito financeiro que financia os investimentos da economia. Assim, os ensinamentos da obra de Minsky permitem compreender que a instabilidade do sistema capitalista aparece a partir do cíclico processo de fragilização patrimonial dos agentes econômicos, sendo primordialmente pelo uso cada vez mais alavancado do crédito, à medida que o otimismo toma conta do processo de formação das expectativas (LEISTER,2012).

Em suma, constata-se que o atrito entre as teorias, pode ser explicado pela constante investigação acadêmica, uma vez que cada escola econômica almeja encontrar os principais fatores que fundamentam a formação da bolha de preços.

Uma bolha pode ser definida vagamente como um aumento acentuado no preço de um ativo ou uma gama de ativos em um processo contínuo, com o aumento inicial gerando expectativas de novos aumentos e atraindo novos compradores - geralmente especuladores interessados em lucros da negociação do bem em vez disso do que a sua capacidade de uso ou de ganhos. O aumento geralmente é seguido por uma inversão das expectativas e uma queda acentuada no preço, muitas vezes resultando em crise financeira. Um boom é um aumento mais estendido e mais suave nos preços, produção e lucros do que uma bolha, e pode ser seguido por uma crise, às vezes assumindo a forma de um acidente (ou pânico) ou, alternativamente, por uma subsidência suave do boom sem crise (KINDLEBERGER,2001 pág. 20).

Pelo consenso, a definição mais usual que se tem é dada por Kindleberger (1987) e Stiglitz (1990). Em que Bolhas Especulativas derivam de um aumento insustentável nos preços dos ativos. Sendo, predominantemente, causado pelo comportamento irracional dos investidores, bem como, pela expectativa de supervalorização dos ativos no futuro. Conforme esses autores, a especulação excessiva traz para o mercado uma espécie de demanda “artificial”, que age como aceleradora do processo de crescimento dos preços. Pois, com uma maior pressão sobre os preços, o especulador tende a direcionar as suas posições, a fim de alcançar uma melhoria em sua rentabilidade. Nesse sentido, os resultados das empresas aumentam e os especuladores estocam produtos cujo o valor justo está consideravelmente abaixo do preço pago (LEISTER,2012).

Apesar da existência de múltiplas definições sobre bolhas, na prática torna-se complexo a constatação da existência das mesmas. Segundo Vogel (2009), o senso entre alguns economistas é que não só não se sabe quando há uma bolha enquanto ela está ocorrendo, como também não se pode saber se havia uma bolha mesmo quando ela chegou ao fim, ou seja, quando esta não chega a seu colapso.

Em uma conjuntura internacional de 2008, caracterizado por ambiente de incertezas, a teoria pós-Keynesiana tornou-se perfeitamente capaz de esclarecer a ocorrência de “bolhas”, assim como a razão das mesmas indagarem em uma crise financeira. Portanto, neste estudo, as “bolhas” derivam de um processo endógeno de aumento do “estado de confiança” a respeito das firmas em assumir os seus compromissos contratuais, ou seja, o pagamento de juros e amortizações junto aos bancos comerciais. Esse aumento insustentável do “estado de confiança” tende a produzir uma elevação persistente do preço das ações em economias nas quais exista um baixo grau de substituição entre moeda e demais ativos financeiros no portfólio dos agentes. Dessa maneira, o expressivo aumento do “estado de confiança” tenderia a produzir um aumento contínuo do grau de fragilidade financeira da economia como um todo (LEISTER,2012).

Visto que o aumento dos preços na bolha especulativa não segue os princípios básicos da lei de oferta e demanda, dado que possui um insustentável “prêmio de liquidez”. O Ambiente econômico tende a uma brusca reversão das expectativas e um ríspido declínio dos preços, muitas vezes ocasionando uma crise financeira (KINDLEBERGER,2001). Portanto, em momentos de bolha, o preço do bem/ativo não segue mais os valores fundamentais de valorização, ou seja, da dinâmica entre oferta e demanda, mas passa a ter a especulação como fator determinante.

2.2 O Ciclo imobiliário e a abordagem dos Preços Hedônicos

O imóvel designado com um bem de moradia, desempenha um grande papel na vida das pessoas. Conforme Santos (2000), o bem habitação possui particularidades que fazem que a dinâmica do mercado habitacional seja bastante distinta da maioria dos mercados da economia. Entre as necessidades básicas do ser humano a moradia é apontada como a principal, pois trata-se de um fator básico para o desenvolvimento da população. Conforme Biderman (2004) o acesso à moradia configura –se ao ingresso da população aos bens públicos ofertados na cidade. Sendo assim, a moradia também se configura com um caráter social. Portanto, todo cidadão se tornará, em algum momento, demandante dos serviços habitacionais.

De acordo com Biderman (2004) as unidades residenciais são, geralmente, produzidas pela iniciativa privada de forma independente (figura 1), assim como por incentivos governamentais. Possuímos como exemplo, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) lançado em 2009 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). O Objetivo do programa foi atender a parcela da população mais carente de recursos, designado como “Faixa 1” que possui renda de até 3 salários mínimos com subsídio integral e isenção de seguro, para a “Faixa 2”, famílias que ganham entre 3 e 6 salários mínimos, um aumento no subsídio parcial e redução do seguro e acesso a um fundo garantidor e para a “Faixa 3”, famílias que ganham entre 6 e 10 salários mínimos redução nos custos do seguro e acesso ao fundo garantidor.

O PMCMV foi importante para a economia do país, pois o mundo atravessava umas das piores crises financeiras mundiais em 2008, o programa teve uma característica anticíclica devido ao seu estímulo para o mercado imobiliário, ante ao colapso mundial, gerando emprego e renda, na qual incentivou o país superar a crise de 2008.

Conforme Arraes (2008), cabe ao mercado imobiliário a definição dos preços de imóveis rurais e urbanos, que como os demais mercados, está sobre os pilares de oferta e demanda. Através de seu funcionamento diferenciado e suas características intrínsecas, o mercado imobiliário se distingue dos demais mercados. O principal fator que denota essa característica, reside nas peculiaridades relativas as mercadorias deste mercado, isto é, os apartamentos, casas, escritórios, etc. (SIQUEIRA, 2013).

Corroborado esses fatores, Valença (2003) explana as particularidades fundamentais dos imóveis, dentre elas vale mencionar:

- O estoque de habitações é marcadamente heterogêneo;
- Habitação é um bem imóvel: na maioria dos casos é impraticável mover habitações de uma localidade para outra;
- Habitação é um bem durável;
- Habitação é um bem caro: para comprar uma moradia, um chefe de família típico tem que recorrer a grandes financiamentos; e
- Os custos de mudança de uma habitação para outra são relativamente altos

Figura 1 - Impulso do empresarial

Fonte: Teixeira e Carvalho, 2010

Conforme Teixeira *et al* (2010), o impulso empresarial inicia-se a partir de uma oportunidade de negócio. Em um segundo momento, o planejamento é moldado de acordo com ambiente socioeconômico, bem como, do acesso ao crédito para o desenvolvimento do produto. Devido ao alto valor agregado para o desenvolvimento do imóvel, a conquista de um domicílio acaba sendo dificultada para a camada da população de menor renda. Dessa maneira, o direcionamento eficiente de políticas públicas para o setor habitacional, será o principal fator para promover o acesso à moradia. Por intermédio do processo de concessão, e sobretudo, dos subsídios governamentais, as famílias de baixa renda, que antes não eram atendidas, conseguem assim arcar com os custos de financiamento imobiliário, com taxas de juros menores frente as condições oferecidas pelo mercado.

Modelo de Quatro quadrantes

As oscilações nas variáveis macroeconômicas podem afetar negativamente e positivamente o mercado da habitação residencial. Conforme Haibin Zhu o ciclo de produção dos imóveis induz naturalmente a ocorrência da descoordenação entre oferta e demanda por moradia.

A resposta da oferta no mercado imobiliário é muito mais lenta do que a de outros bens. A demora se deve aos processos de aprovação e de construção. A percepção do mercado se altera com as fases do ciclo. As oscilações dos preços são causadas pela demora na produção de produtos novos e a notória dependência das decisões de investimento... É muito difícil, portanto, se não impossível, que os participantes do mercado consigam prever os movimentos futuros dos preços dos imóveis. (BIS Haibin Zhu, 2003, pág. 9)

Um modelo que conseguimos aplicar neste setor de grande relevância na economia, foi elaborado por William C. Wheaton e Denise DiPasquale. A publicação surgiu no *Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association* em 1992. O modelo, tenta de demonstrar o funcionamento do equilíbrio no mercado habitacional correlacionando os múltiplos aspectos que influenciam o imóvel residencial. A ideia principal da abordagem de Dipasquale e Wheaton, consiste na análise do imóvel em diferentes contextos. A princípio, o estudo considera o imóvel como um bem básico de consumo para a população, capaz de fornecer segurança e conforto para as famílias. Nesta visão, Dipasquale *et all* descrevem as relações entre o mercado por espaços, em que os espaços são alugados ou comprados para ocupação, sendo assim denomina-se como 'mercado de propriedades'. Além dessa consideração, a análise também avalia o espaço sendo comprado e vendido como uma opção de investimento, em que se denomina como 'mercado de capitais'.

Dipasquale e Wheaton, demonstram o equilíbrio entre mercado de propriedades e o mercado de ativos. Com uma simplicidade e grande aplicabilidade, a modelagem permite a análise do fluxo-estoque do mercado habitacional, bem como a previsão do comportamento dos principais fatores de influenciam nos preços de moradia.

Figura 2 - Modelo de Quatro Quadrantes

Fonte: Adaptado de Santos (2000)

A partir da visualização da figura 2, apresenta-se o equilíbrio entre o mercado de propriedades e o mercado de ativos. Para tanto, Dipasquale et al elaboraram um modelo dinâmico com o uso dos quatro quadrantes do cartesiano. Partindo do pressuposto que a demanda é o desejo ou a necessidade do consumidor, sendo sustentado pela capacidade de pagamento e pela intenção de compra. Em outras, o consumo efetivo ocorre somente se o indivíduo dispuser do desejo de compra/necessidade e, sobretudo, se ele possuir as condições financeiras para satisfazer a sua necessidade. (PINDYCK, 2005)

Na figura 2, o eixo vertical superior simula o valor da renda gerada pela aquisição do imóvel para aluguel ou venda. – Enquanto o eixo vertical inferior concebe o fluxo de novas construções. Para o eixo horizontal direito, o modelo apresenta a quantidade em estoque de habitações, enquanto que o eixo horizontal esquerdo projeta o preço da habitação.

No lado direito ao eixo vertical, os quadrantes (1º e 4º) representam os equilíbrios denominado como mercado de propriedade, em que a moradia é representada pela sua disposição de gerar utilidade na disponibilidade de espaço. Para os quadrantes (2º e 3º), ao lado esquerdo ao eixo vertical (renda) é representado os equilíbrios designados como mercado de ativos, sendo os imóveis simbolizados pela capacidade de gerar renda, através dos aluguéis bem como vendas.

Preços Hedônicos

De acordo com Besanko, *et all* (2006), o Modelo de Preços Hedônicos (MPH) é amplamente utilizado na literatura econômica. Graças a sua alta aplicabilidade no mercado de consumo, o modelo é capaz de incorporar dados estatísticos de mercado, provenientes do consumo efetivo dos compradores. Economistas como Griliches (1961), Lancaster (1966) e Rosen (1974) utilizaram desta ferramenta econométrica para determinar o valor dos atributos de um bem particular, seja ele automóveis, computadores e imóveis. A palavra hedônica advém do termo hedonismo, em que mensura o prazer ou a felicidade de um consumidor, dado uma variação no nível de atributos de um bem adquirido.

Hedonismo, s.m., Etimologia: cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como o bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la. Dedicção ao prazer dos sentidos, fundamento de todos os prazeres espirituais. Busca de prazeres moderados, únicos que não terminam por conduzir a sofrimentos indesejados. hedon(o) + ismo (HOUAISS, 2001, p. 1510).

Conforme Fávero (2003), o Modelo de Preços Hedônicos consegue valorar múltiplos aspectos da moradia, isto é, torna-se capaz de precificar cada atributo intrínseco ou extrínseco do imóvel, designando a cada fator, uma porcentagem no preço final da moradia. Através da análise de regressão múltipla, via *cross section* pode-se analisar como um conjunto de variáveis, conseguem influenciar ou não o preço final do bem.

No estudo da Região Metropolitana de São Paulo e da Capital paulista, autores brasileiros como: Sartoris (1996), Oliveira (1997), Biderman (2001), Fávero (2008) e Nadalin (2010) se dispuseram ao estudo regional utilizando esta modelagem econométrica.

Conforme Fávero (2008), o termo Hedônico foi amplamente apresentado após a publicação da análise de Kevin Lancaster no *Journal of Political Economy* em 1966. O trabalho elaborado pelo autor tem como nome: “ A nova abordagem da teoria do consumidor” em que, acrescenta a teoria clássica uma nova visão microeconômica para o consumidor. Conforme Pindyck (2005), a teoria clássica microeconômica, assume a maximização da utilidade do consumidor através da variedade e da diversificação de bens que consome. Utilizando a teoria clássica do consumidor como ponto de partida, Lancaster (1966) sugeriu uma nova abordagem no tratamento da dinâmica entre o produto e consumidor. De acordo com Fávero (2003) esse novo enfoque microeconômico pode ser resumido em três pontos:

1. O produto em si não gera utilidade para o consumidor, mas sim um conjunto de propriedades ou características do mesmo.
2. O produto possui normalmente mais de uma característica e essa (s) característica(s) pode(m) ser compartilhada(s) por mais de um produto.
3. A combinação de produtos pode gerar diferentes características do que os mesmos separados.

Conforme Henderson, Quandt (1988) e Fávero (2003), define –se a função de utilidade como uma referência ao consumo dado um período de tempo e o nível de satisfação que o consumidor consegue de uma determinada combinação de bens. Para a teoria clássica, o consumidor obtém a maximização da utilidade através da variedade e da diversificação de bens que adquire.

De acordo com os autores, Sartoris Neto (1996) e Fávero (2003), Lancaster, não rejeita a tradicional abordagem da função de utilidade da teoria clássica do consumidor, porém atribui uma concepção mais abrangente para a Teoria microeconômica/ clássica. Para essa nova abordagem, a utilidade pode ser contraída a partir das propriedades ou características dos bens. Sendo assim, a função utilidade

passa a ter, como núcleo central, as propriedades intrínsecas e/ou extrínsecas dos bens e não mais eles próprios. “Assume-se que o consumo é uma atividade na qual os bens, singularmente ou em combinação, são “entradas” e a partir das quais a “saída” é um “pacote” de características. (FAVERO, 2003)

Admite que o bem em si não propicia utilidade plena ao consumidor, mas através de suas características torna se capaz de atingir a maximização da utilidade do consumidor. Fávero (2003) cita que o bem possui, em geral, mais de uma característica implícita, porém, muitas delas podem estar presentes em mais de um. Portanto, bens em combinação conseguem apresentar características distintas daqueles pertencentes aos mesmos bens em separados. Sendo assim, cada imóvel apresenta um preço de mercado sendo associado ao vetor de características. Portanto, os produtos revelam implicitamente uma equação de preço em função de características $p(z) = p(z_1, \dots, z_n)$ e esta relação fornece o preço para diferentes “pacotes de características” (GRILICHES, 1971).

Define se como produto Z, a unidade habitacional que possui um determinado conjunto de características (z_1, z_2, \dots, z_n) . A demanda potencial da moradia está correlacionada com o grau de utilidade de cada característica do imóvel, isto é, o preço $p(z)$ sofre variação de acordo com o nível de satisfação do consumidor. Pois, para Lancaster (1966), o agente irá dispendir de maiores quantidades monetárias para aquisição de um conjunto específico de atributos. Cita-se, por exemplo, um imóvel de tamanho específico associado a uma determinada localização.

3. ASPECTOS MACROECONÔMICOS DO MERCADO HABITACIONAL

3.1 Demanda por habitação e o Déficit Habitacional Brasileiro

Conforme Pindyck (2005), a demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um determinado preço no mercado, durante uma unidade de tempo. Como a demanda é o desejo ou necessidade sustentado pela capacidade de pagamento e intenção de compra, ela somente se efetiva caso o consumidor dispuser de uma utilidade, e sobretudo se este possuir condições financeiras para saciá-la

Muitas variáveis influenciam a escolha do consumidor, isto é a determinação da quantidade demandada para um bem ou serviço, está em função de fatores como: o preço, o preço dos bens substitutos ou complementares, a restrição orçamentária do consumidor e a preferência do indivíduo. Para a análise da influência destas variáveis, considera-se separadamente a influência de cada uma nas decisões do consumidor (condição *ceteris paribus*). Conceitualmente, a demanda habitacional corresponderia ao fluxo de novas habitações disponíveis à população ano a ano em um país onde não houvesse déficit habitacional. Ou seja, em um mercado onde emprego, renda e crédito imobiliário, entre outras variáveis, permitissem que as famílias interessadas na compra ou em demais soluções de acesso à moradia fossem continuamente atendidas. De acordo com Petrucci (2016), no mercado imobiliário além desses fatores, outros levam os consumidores a desejarem a compra de imóveis, dentre eles:

- **Fatores culturais** – Constitui o principal fator na decisão da compra. Esse comportamento da população, seguiu pela influência da cultura ibérica, em que é uma cultura patrimonial, prezando valores e sonhos como o da “casa própria”
- **Fatores pessoais:** Idade, ocupação, circunstância econômica (em momentos de crescimento econômico o consumidor tende a estar mais otimista e detém de uma maior propensão a assumir compromisso de longo prazo)

- **Fatores sociais** – Segundo o Censo de 2010, no Brasil 73,5% dos domicílios particulares permanentes são próprios. Isto é o meio social como a família, amigos, colegas de trabalho, acaba por influenciar a decisão do consumidor no momento de investir uma proporção da sua renda em um imóvel próprio. Além deste, fatores como a posição social do agente bem como o *status*, influenciam na decisão de compra. Pois há uma tendência de melhora ao longo da vida do indivíduo e este se já possui um imóvel acaba desejando substituir por um melhor;

Entre os anos de 2010, notou-se um aumento na procura por imóveis e de acordo com ABECIP, a partir da segunda metade da década de 2000 verificou-se melhores condições de financiamento para a aquisição da casa própria. O gráfico 1 demonstra a evolução da comercialização de imóveis novos no município de São Paulo. Conforme estatísticas do SECOVI-SP, entre os anos 2007 - 2014 foram comercializados em média mais de 31,4 mil imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo e no ano de 2015 – 2016 a proporção seguiu próxima aos 18,2 mil imóveis vendidos no município.

Gráfico 1 - Comercialização de imóveis residenciais novos – Cidade de S. Paulo

De acordo com o balanço do mercado imobiliário do SECOVI- SP DE 2011, Petrucci (2011) ilustra a pesquisa realizada pelas empresas (figura 3) Plano CDE, Planilhar Planejamento Financeiro e Serasa em que para uma amostra de 1600 consumidores de São Paulo (SP) e Recife (PE) , o imóvel é o bem mais desejado em todas as classes sociais.

A pergunta central do questionário foi : “O que você faria se a sua renda familiar dobrasse?” – Atribuindo a classificação social de cada indivíduo, as respostas obtidas foram semelhantes . A compra de um imóvel superou itens como o a compra de automóveis, pagamento de dívidas, poupança, viagens, entre outros . Como resultado da pesquisa, corrobora-se que houve uma grande proporção de indivíduos que demonstraram desejo da compra ou reforma do imóvel , assim como o desejo de adquirir uma segunda moradia .

Figura 3 - o que você faria se sua renda familiar dobrasse?

Fonte: Balanço Mercado Imobiliário Secovi SP (2011)

Conforme figura 3, quanto mais baixa a classe social da família, maior será a proporção de pessoas que desejam comprar ou renovar casa. Partindo desta ideia, com o crescimento da renda entre os anos de 2007/2010, maior o incremento de pessoas na demanda por imóveis. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, entre 2003 a 2009 as classes sociais A e B passaram de 13 milhões de pessoas para 20 milhões de pessoas, a classe C de 66 milhões de pessoas em 2003 passará para mais de 100 milhões de pessoas em 2014, ou seja, a classe C já é mais

de 50% da população brasileira. É importante notar que em 2003 havia quase 100 milhões de pessoas nas classes D e E, que em 2009 já estavam próximos de 73 milhões de pessoas e em 2014 a previsão é de que sejam 56 milhões demonstrando a inclusão social que está acontecendo no país, e que gera uma influência no mercado imobiliário.

Gráfico 2 - Idade média do primeiro casamento - Brasil

Elaboração Própria - Fonte: Estatísticas do Registro Civil (2017)

Para entender a demanda por imóveis residenciais é necessário analisar, também, o comportamento do consumidor e os dados do IBGE demonstram que um dos fatores para a formação da demanda por imóveis no Brasil são os casamentos, pois para cada união, na maioria dos casos, existirá a necessidade de se criar um novo imóvel para abrigar o novo casal.

Conforme Petrucci (2016), quando ocorre um aumento na renda dos agentes aliado a um aumento do número de pessoas que entraram na vida adulta, maior é a propensão do agente a formar um novo arranjo familiar. De acordo com estatísticas do IBGE a idade média do brasileiro no primeiro casamento é de 29 anos para o homem e 26 anos para a mulher, notoriamente esta é a faixa etária que prevalece a população do país. De acordo com o gráfico 2, no ano de 2008, no Brasil, foram registrados 960 mil casamentos um crescimento de 4,8% em relação ao ano de 2007. No mesmo período para o município de São Paulo, foram registrados 66 mil casamentos um crescimento de 4,76% em relação ao ano de 2007.

Gráfico 3 - Casamentos e Divórcios

Elaboração Própria - Fonte: Estatísticas do Registro Civil (IBGE) (2017)

Além do casamento a demanda por imóvel também é alimentada por situações que acabam criando novos arranjos familiares como no caso de divórcios. Quando ocorre este tipo de situação surge a necessidade de uma nova moradia para acomodar uma parte do casal. A média de tempo que as pessoas ficam casadas e depois se divorciam é de 14 anos. Conforme os indicadores sociais do IBGE e o anuário do mercado imobiliário do SECOVI-SP de 2016, no período de 2007 a 2013 a média de divórcios por ano seguiu em 204 mil. No ano de 2015 foram registrados 329 mil divórcios concedidos em 1ª instância ou por escritura extrajudiciais, uma redução de 3,5% em relação ao ano de 2014, quando foram registrados 341 mil divórcios.

No mesmo período de 2007 a 2013, no município de São Paulo, a média de divórcios por ano seguiu em 117 mil. No ano de 2013 foram registrados 14 mil divórcios concedidos em 1ª instância ou por escritura extrajudiciais, uma redução de 12,5% em relação ao ano de 2012, quando foram registrados 16 mil divórcios.

Figura 4 - Alteração da estrutura populacional

Fonte: ABECIP, IBGE, (2017)

Em 2010, a taxa de fecundidade no país registrou aproximadamente 2,7 milhões de nascimentos. Para o Estado de São Paulo, 599 mil e no município 173 mil nascimentos. De acordo com a figura 4 a população brasileira deixou de apresentar no gráfico uma base com uma maior proporção de crianças e transcendeu a partir do bônus demográfico de 1970, um maior número de pessoas entre os 20 e 35 anos.

Esta é a faixa etária que mais cresceu no país e justamente a parcela da população que mais adquire um imóvel, seja por iniciar um novo arranjo domiciliar, por morar sozinho ou por coabitar com outros parceiros. Em suma, fatores como incremento no número família e aumento do nível populacional pressionaram, através da demanda, o nível de preço do setor habitacional do Brasil e de São Paulo. Em termos de alteração da estrutura populacional, esse fator pode ter ocasionado um incremento na demanda habitacional, pois o nível populacional acaba por influenciar o mercado imobiliário.

Gráfico 4 - Taxa de média de desocupação – PME

Elaboração própria - Fonte: IBGE (2017)

A Pesquisa Mensal de Emprego disponibiliza indicadores mensais sobre a força de trabalho e sua área de abrangência são as Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação mensura a proporção de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa levando em consideração a amostra de domicílios das seis regiões metropolitanas.

De acordo com o resultado da pesquisa do mês dezembro de 2014 o ano encerrou com taxa de desocupação estimada em 4,8%, que corresponde a uma população de 1,2 milhão. O índice apresentou queda de aproximadamente 48,5% em relação a taxa média de 2007 com 9,3% e 10,8% abaixo da média de 2013 (1,318 milhão). O rendimento médio real da população ocupada em 2014 foi de R\$ 2.104,00 crescimento de 2,7% quando comparado com o ano de 2013 com R\$ 2.049,00.

A média anual da massa de rendimento real mensal habitual em 2014 (R\$ 49,3 bilhões) cresceu 3,0% em relação a 2013 e 66,0% contra 2003. Em dezembro de 2014, a massa de rendimento real habitual (R\$ 50.015 milhões) subiu 1,4% em relação a dezembro de 2013 (R\$ 49.307 milhões)

Gráfico 5 - Saldo de Empregos Formais - CAGED

Elaboração própria - Fonte: MTE, CAGED (2017)

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado para ser um registro permanente de admissões e desligamento de empregados, sendo regido conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para o desenvolvimento das estatísticas, todo estabelecimento deve disponibilizar ao Ministério do Trabalho e Emprego as movimentações do quadro de funcionário (admissão ou demissão) com contrato regido pela CLT. Sendo assim todos os estabelecimentos que possuem 20 ou mais funcionários devem necessariamente disponibilizar as estatísticas ao CAGED. Os dados do CAGED são utilizados para elaboração de estudos, pesquisas e programas ligados ao mercado de trabalho, além de fornecer informações para tomada de decisões governamentais

No acumulado de janeiro a dezembro de 2010 foram admitidos 19.204.847 de empregados e demitidos 17.067.900 no mesmo período, com um saldo de 2 milhões de empregos. Para o Estado de São Paulo, foram admitidos 6.038.693 de empregados e demitidos 5.385.451 considerando o mesmo período de janeiro a dezembro de 2010. O Saldo permaneceu 653.242 de empregos

3.1.1 Déficit Habitacional

Conforme Petrucci (2016), a demanda por moradia pode ser compreendida tanto do ponto de vista estático (momento atual), quanto contínuo (em dado horizonte temporal). Partindo do pressuposto de um país onde não houvesse deficiências habitacionais, isto é, em que os ciclos dos mercados de trabalho, de crédito e imobiliário permitisse que a demanda das famílias interessadas na compra de imóveis, fosse progressivamente atendida. Dessa maneira, a demanda habitacional corresponderia ao fluxo de novas habitações adquiridas ano após anos,

Conceitualmente, a demanda por novas habitações é influenciada tanto por componentes de estoque (déficit), quanto de fluxo (crescimento do número de famílias). Tratando-se do Brasil, as influências das desigualdades sociais somado a insuficiência do número de domicílios e a evolução do número de famílias resultaram em uma demanda não atendida por novas moradias, cujo o acúmulo ao longo do tempo fora designado como déficit habitacional. Sendo assim, em qualquer disparidade entre a demanda total e a oferta de novas habitações (demanda atendida) tem impacto para mais ou para menos no déficit. Compreende-se, assim, que a demanda por novas moradias no momento atual (conceito estático) possui dois grandes componentes.

- **Demanda atendida:** caracterizada pelo crescimento efetivo do número de domicílios adequados;
- **Demanda não atendida (déficit habitacional):** representada pelas carências habitacionais existentes, isto é, pelas deficiências das moradias existentes. Essa demanda é caracterizada pelas famílias vivendo em coabitação com intenção de mudar, em domicílios rústicos, em domicílios com adensamento excessivo (cômodos alugados ou cedidos), ou ainda pelas famílias com comprometimento excessivo de renda com aluguel.

Em 2016, foi elaborado um estudo de demanda habitacional pela Fundação Getúlio Vargas em conjunto com o Sindicato das empresas de Compra Venda e Locação de Imóveis. O trabalho foi baseado no histórico dos dados sociodemográficos do IBGE. A partir da construção de cenários que puderam-se demonstrar um incremento de 14,98 milhões de moradias no período compreendido de 2004 a 2014.

Em 2014, o déficit habitacional no país foi estimado com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), tendo como pilar a metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro. Neste período, no Brasil, o déficit alcançou patamar de 6,1 milhões de domicílios. Sendo em primeiro lugar, as famílias que possuem ônus excessivo de aluguel (49% do total). Em segundo, as famílias que coabitam representaram (31%). No município de São Paulo, o déficit atingiu 670 mil de domicílios. Sendo para as famílias que possuem ônus excessivo de aluguel em primeiro lugar com 62% do total e as famílias que coabitam em segundo lugar com 22%.

Tabela 1 - Incremento na demanda Habitacional

	Incremento	Estoque	Participação - 2014
Faixa de Renda	2004 – 2014	2014	(Δ)
Até R\$ 1.600	-2.598.390	27.499.420	41 %
Entre R\$ 1.600 e R\$ 3.275	8.592.983	21.105.083	31%
Entre R\$ 3.275 e R\$ 5.000	4.743.421	9.042.082	13%
Entre R\$ 5.000 e R\$ 7.000	1.989.692	4.579.920	7%
Entre R\$ 7.000 e R\$ 10.000	1.007.289	2.089.685	3%
Acima de R\$ 10.000	1.242.069	2.857.667	4%
Total Brasil	14.977.065	67.173.857	100%

O estudo segmentou a demanda por domicílios em seis faixas de renda familiar. Conforme a tabela 1, na menor faixa de renda, composta por famílias com renda de até R\$ 1.600,00, verifica-se que, de 2004 a 2014, houve um decréscimo de 2,6 milhões de famílias, ocasionado pelo período de crescimento econômico e de redução das desigualdades no País.

Conforme a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), quadro 5797, o Rendimento médio Real das Famílias aumentou cerca de 36%. Para o período de 2004 a 2014. Através do gráfico 6, constata-se uma maior renda média das famílias, de acordo com Zylberstajn (2017), a massa salarial dos brasileiros, isto é, a soma das remunerações de todos os trabalhadores seguiu bem próxima a valorização dos imóveis.

Gráfico 6 - Massa salarial

Fonte: RAIS (até 1997) e FGTS (a partir de 1997), Salariômetro, FIPE-ZAP (2017)

3.2 Crédito Imobiliário no Brasil

Devido ao alto valor agregado do imóvel, tornam-se raros os cidadãos que conseguem adquirir a moradia sem a participação de um financiamento habitacional. Atualmente no Brasil, grande parte da demanda por habitação é originada pela parcela da sociedade que necessita de um impulso do crédito habitacional. Em suma, no setor imobiliário/habitacional a proporção de crédito é quem determina o nível de atividade do setor imobiliário bem como de outros setores que dependem deste, como a indústria siderúrgica.

O crédito permite a efetivação de uma demanda por um bem de elevado valor em troca de um comprometimento de parte da renda futura do devedor por um longo período. (COUTINHO, 2006, p. 3)

Por definição, o crédito torna-se necessário quando a capacidade de consumo e a poupança acumulada das famílias sejam insuficientes para o pagamento do valor da habitação. Sendo assim, quanto menor o nível da renda das famílias, menor é a atrelamento do crédito para a aquisição de moradia.

No relatório de 2005 do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat), a relevância do crédito foi amplamente enfatizada. De acordo com as experiências dos programas habitacionais da década de 1980, levaram-se o reconhecimento de quais eram os sistemas de financiamento habitacional mais adequados. Corroboraram a questão da eficiência do sistema bem como o acesso para a população, como conclusão constataram que estes fatores são condição fundamental para o equacionamento da questão habitacional no mundo.

Em 1964 ocorreu a primeira iniciativa brasileira de criação de uma política habitacional de alcance nacional, por meio de mecanismos de financiamento próprios do governo federal. Foi através da lei nº 4.380/64 que oficializou a criação do Sistema Financeiro de Habitação – SFH e do Banco Nacional da Habitação – BNH, ambos possuíam o objetivo da redução do déficit habitacional do Brasil. A partir desse marco regulatório, o Governo Federal passou a ter o compromisso da formulação de ações públicas, de modo a estimular a construção e o financiamento para aquisição de habitações de interesse social. (SANTOS, 1999)

A política habitacional elaborada pelo BNH teve por meta a viabilização do acesso à moradia aos diferentes níveis sociais, a *priori* as famílias de baixa e média renda, a inovação do BNH foi a “introdução do sistema de correção monetária nos financiamentos habitacionais, como mecanismo de compensação inflacionária (VALLADARES, 1983). Seu diferencial das demais políticas implantadas até então se deve ao fato de se tratar de um “órgão que articula o setor público, como financiador principal, com o setor privado, executor da política habitacional” (VALLADARES, 1983, p.39).

Apesar da grande quantidade de unidades financiadas pelo BNH nos seus 22 anos de existência, um equivalente a 4,5 milhões de moradias, ele não resistiu à grave crise inflacionária vivenciada pelo Brasil principalmente nos primeiros anos da década de 1980, culminando o seu fim em 1986.

Somente 33,5% das unidades habitacionais financiadas pelo SFH ao longo da existência do BNH foram destinadas à habitação de interesse social e, dado que o valor médio dos financiamentos de interesse social é inferior ao valor médio dos financiamentos para as classes de renda mais elevada, é lícito supor que uma parcela ainda menor do valor total dos financiamentos foi direcionada para os primeiros. (SANTOS, 1999, p.17)

Após a extinção do Banco Nacional da Habitação, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) tornou se responsável pela grande proporção de financiamentos habitacionais no Brasil. Segmentado em duas fontes primárias de *funding*, o sistema utiliza o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

3.2.1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Em 1966 foi criado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), elaborado como uma proposta de equilibrar as relações do trabalho no Brasil, o fundo tinha uma política de garantir a estabilidade no mercado de trabalho. O benefício do FGTS segue como um acúmulo mensal de uma fração do salário do empregado, isto é, de forma que um ano de serviço fosse equivalente a um salário. Sendo assim, o FGTS com uma taxa de 8% do salário, quando se multiplica 8% por 12 resulta em 96, desta forma a cada ano o funcionário armazena um ano de salário, que ele pode contar no caso de uma rescisão do contrato de trabalho.

Desde a sua criação, o rendimento do FGTS sempre seguiu em 0,25% ao mês mais atualização monetária, sendo que a taxa anual se equivale a 3,04% do fundo. A metodologia de cálculo, segue conforme os juros compostos, sendo similarmente ao investimento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que por sua vez renumera as suas aplicações a uma taxa de 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano.

Se calcularmos no acumulado do ano, a proporção baixa da rentabilidade do FGTS que permite que existência do financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 2, a taxa de juros de 5% a 6% ao ano, e para quem é detentor de conta vinculado ao FGTS taxas de 4,5% a 5,5% ao ano. Os trabalhadores do país parecem que estão satisfeitos com o papel social que o FGTS exerce, apesar da baixa rentabilidade do fundo, o dinheiro é aplicado para que haja um aplicado para que haja uma política habitacional, uma política de saneamento básico ou uma política de infraestrutura.

3.2.2 Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)

Da totalidade dos recursos captados pela caderneta de poupança, uma fração é reservada para algumas aplicações específicas, são os chamados “recursos direcionados”. No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), todo volume captado, no mínimo 65% deve ser aplicado em financiamentos habitacionais.

Conforme Petrucci (2016), a modalidade de investimento mais tradicional do Brasil é a caderneta de poupança. Considerada e classificada por muitos como uma opção conservadora, isto é, devido ao seu baixo risco, e também, o baixo retorno se comparada a outros tipos de aplicações financeiras. Os valores depositados na caderneta de poupança apresentam liquidez imediata em que podem ser retirados (sacados) a qualquer momento.

Na maior parte do financiamento imobiliário, os recursos são originados a partir da caderneta de poupança, isto é, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo possui um direcionamento previsto de seus recursos para o Sistema Financeiro da Habitação. Conforme o gráfico 7, A captação líquida foi positiva no ano de 2013, referente ao SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), ou seja, os depósitos superaram os saques da Caderneta de Poupança em R\$ 54,3 bilhões, no período foi registrado um total de R\$ 1.153,2 bilhões de depósitos e R\$ 1.098,9 bilhões de saques.

Gráfico 7 - Captação líquida SBPE (R\$ bilhões)

Gráfico 8 - Financiamento Imobiliário SBPE – Aquisição e Construção

Elaboração própria - Fonte: ABECIP, BACEN e SECOVI –SP (2017)

Do volume total de financiamentos imobiliários pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no país em 2013, R\$ 32 bilhões foram destinados à construção, o equivalente a 29% do total, e R\$ 77 bilhões (71%) para aquisição de imóveis. Os valores financiados para a construção e aquisição apresentaram crescimento de 14% em relação ao ano de 2012, mantendo um crescimento mais baixo, na ordem de 3% para o ano de 2014.

Os valores financiados para a construção e aquisição apresentaram estabilidade quando refere-se ao ano de 2007, para o ano de 2008 a relação de volume total de financiamento para a construção superou o volume total para aquisição, seguindo R\$ 16 bilhões e R\$ 14 bilhões, respectivamente. Fato este que ocorrera somente em 2005, quando a proporção atingiu R\$ 3 bilhões para construção e 2 bilhões para aquisição de imóveis.

Gráfico 9 - Financiamento Imobiliário SBPE Aquisição – Novos e Usados

Elaboração própria - Fonte: ABECIP, BACEN e SECOVI –SP (2017)

No que se diz a respeito de aquisição de moradias, o sistema de financiamento habitacional segmenta em dois tipos, sendo aquisição de moradias novas e usadas. Dos R\$ 82 bilhões de financiamentos imobiliários do SBPE concedidos para aquisição de imóveis em 2014, 43% (R\$ 31, bilhões) foram destinados à imóveis novos e 57% (R\$ 46,2 bilhões) destinados a imóveis usados, sendo o total de financiamentos de 2014 o maior volume da série histórica.

Neste mesmo ano, observa um crescimento de 26 % nos valores financiamentos dos imóveis novos em comparação com o ano de 2013 e redução de 6% nos valores destinados aos financiamentos de imóveis usados. A redução dos financiamentos dos imóveis usados fez com que o imóvel novo superasse os imóveis usados, fenômeno inédito na série histórica analisada. Conforme Anuário do Secovi SP de 2015, um dos fatores que explicam a queda dos valores financiados de imóveis usados deriva da maior seletividade do agente financeiro e pela redução da cota de financiamento.

Gráfico 10 - Financiamento Imobiliário SBPE - Total

Elaboração própria - Fonte: ABECIP, BACEN e SECOVI –SP (2017)

Entre 2007 e 2014, os financiamentos realizados pelo SBPE (SFH e carteira imobiliária) e FGTS (habitação), juntos, somaram cerca de R\$ 730 bilhões, saindo de R\$ 25,1 bilhões em 2007 para o significativo volume de R\$ 156,6 bilhões em 2014, com mais de 1 milhão de unidades financiadas no ano.

Para 2007, o FGTS foi responsável por 403 mil financiamentos e R\$ 15,9 bilhões de recursos e o SBPE por 302 mil moradias financiadas e R\$ 34 bilhões de reais em empréstimos. As perspectivas para os próximos anos são de continuidade do robusto crescimento, com uma expectativa para 2010 que supera os R\$ 70 bilhões – a Caixa Econômica Federal (Caixa), até o início de setembro de 2010, já havia aplicado mais de R\$ 47 bilhões em financiamentos habitacionais. Atualmente as regras do SFH - Sistema Financeiro da Habitação e do FGTS só permitem o financiamento, com condições atrativas, para pessoas que não possuam nenhum imóvel.

Gráfico 11 - Comparativo entre países - Crédito Imobiliário em relação ao PIB (%)

Fonte: Bacen, Hypostat, HFN e SECOVI-SP (2017)

Conforme o último levantamento feito pelo Anuário do Mercado Imobiliário do Secovi SP (2015), no Brasil, o crédito para o setor imobiliário continua precário. Isto é, confirmado de acordo com o gráfico 11 que ilustra um comparativo do crédito imobiliário sobre o PIB, dos países pertencentes da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE). Estatísticas demonstram que em 2015 a proporção de cota financiada para o setor se equiparou a 9,8% do PIB. O cálculo do percentual pode ser obtido através da divisão da somatória de saldo das operações de crédito imobiliário (pessoas físicas e jurídicas) do final de mês, sobre o valor do PIB (Produto Interno Bruto) acumulado nos últimos 12 meses em valores correntes.

No Brasil a participação do crédito imobiliário continua seguindo uma tendência de crescimento, no entanto, quando comparado a países mais desenvolvidos assim como países do bloco econômico BRICS (Brasil, Rússia, China e África do Sul) o volume continua baixo. Com a forte expansão nos últimos 10 anos, a participação do crédito imobiliário no PIB do Brasil está muito aquém dos países internacionais. De 2007 a 2014 a proporção seguiu respectivamente em 1,8% e 9% do PIB, adquirindo uma mediana de 4,5% do Produto Interno Bruto. Em algumas nações emergentes,

como na África do Sul, o crédito imobiliário atinge 30% do PIB e, para países mais desenvolvidos, a relação ultrapassa os 60%.

3.2.3 Loan- to- Value (LTV) e Inadimplência

LTV (*loan-to-value ratio*) ou em português “relação empréstimo- valor “ refere-se ao percentual financiado em relação ao valor do imóvel. Entre 2007 a 2014, a trajetória de crescimento do LTV para financiamentos habitacionais, registrou relação média de 62%, ou seja, para um imóvel de R\$ 100 mil, o valor financiado foi de aproximadamente R\$ 62 mil.

O LTV demonstra a qualidade da carteira dos financiamentos imobiliários no Brasil, pois para obter um financiamento, o tomador tem que pagar em média 38% do valor do imóvel, aumentando desta forma o comprometimento do mutuário. Sendo assim trata-se de um indicador importante da saúde da carteira de crédito habitacional. Constata-se que nos últimos anos, no Brasil, a proporção do LTV permitida pelos bancos aumentou, isto é, atribui-se um maior o poder de compra do tomador de financiamento.

O percentual da carteira de crédito imobiliário com mais de três parcelas com atraso atingiu 4,2% em 2007, 1,4% em 2014, sendo este último percentual o menor patamar da série histórica elaborada pelo Banco Central (Bacen) e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP). Quando se analisa a variação desses dois anos, constata-se uma queda na inadimplência dos financiamentos imobiliários, pois tem se atribuído uma forte queda (66%) dos contratos que utilizam a garantia Hipotecária somado a Alienação Fiduciária.

Portanto, o baixo índice de inadimplência corrobora que tanto o brasileiro como o cidadão do município de São Paulo, a visão da casa própria é um componente notoriamente relevante, pois como tem se visto o pagamento da prestação do financiamento do imóvel segue como uma prioridade devido à queda na inadimplência bem como do baixo LTV que o Brasil possui.

3.2.4 Marcos regulatórios para o Setor Imobiliário

Em 2004, foi publicada a lei 10.931 conhecida também como o marco regulatório da Indústria Imobiliária. O núcleo central desta lei foi a melhoria no desenvolvimento do setor habitacional no Brasil. De acordo com o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), constata-se uma maior segurança jurídica aos credores de financiamentos para o setor Imobiliário. A partir desta lei, grandes bancos concederam o crédito para financiar a produção e a aquisição imobiliária.

Entre as principais medidas, destacam-se:

- Patrimônio de Afetação – separação dos valores alocados para cada empreendimento, que passará a ter a sua própria contabilidade, separada das operações da incorporada, o que confere segurança aos adquirentes de imóveis na planta quanto à destinação dos recursos aplicados na obra. Na hipótese de ocorrer falência da empresa incorporadora, os compradores podem dar continuidade à obra, contratando outra empresa, configurando o objetivo de garantir ao consumidor a entrega de imóvel comprado na planta
- Alienação Fiduciária - a propriedade efetiva do imóvel somente será transmitida ao adquirente após a quitação do preço total da aquisição. No caso do não pagamento do valor, a propriedade do imóvel que serve de garantia ficará consolidada em nome do credor

No ano de 2006 foram lançados dois pacotes para o mercado imobiliário, pacote da Construção e pacote Habitacional. O primeiro teve como objetivo Redução ou isenção do IPI de diversos materiais de construção e o segundo focou na aplicação de oito medidas para impulsionar a economia, via aumento do crédito e novas linhas de financiamento, destacam-se entre elas a inclusão do setor em regime de tributação diferenciado; fica facultada aos bancos financiamentos com prestações fixas (sem TR); financiamento direto às empresas da construção civil pela Caixa Econômica Federal (CEF) e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os produtos da chamada cesta básica da construção civil.

3.3 Análise dos Indicadores do município de São Paulo

A pesquisa do Mercado Imobiliário elaborada pelo departamento de Economia e Estatística do Secovi SP, possui estatísticas dos imóveis residenciais verticais novos do município de São Paulo. A partir do gráfico 12, verifica-se que no acumulado de 12 meses, o recorde do mercado foi no mês de agosto de 2008 quando foram lançadas 45,6 mil unidades e comercializadas 43,1 mil unidades. A partir do segundo semestre desse mesmo ano, o mercado imobiliário da cidade bem como do Brasil fora afetado pela crise financeira internacional, e apresentou uma forte queda tanto nos lançamentos com nas vendas. (PETRUCCI,2016)

Gráfico 12 - Lançamentos e vendas - Acumulado em 12 meses

Cidade de São Paulo – em mil unidades

Fonte: Adaptado do Secovi –SP (2017)

Como forma de analisar a dinâmica entre os lançamentos e as vendas no município de São Paulo, os dados foram acumulados em 12 meses para, que assim, minimize o efeito da sazonalidade existente no mercado. De acordo com o gráfico 12 ocorreram descolamento das curvas de lançamento e vendas sendo entre junho/2010 e dezembro/2012, bem como entre dezembro/2013 e dezembro/2014.

Conforme já mencionado no capítulo 2.2, O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi lançado em 2009 como forma de reaquecer o mercado imobiliário/construção, bem como, gerar incentivo à economia. Sendo assim, com o efeito multiplicador do setor, tornou-se capaz de gerar um encadeamento positivo em grande parte dos segmentos da economia. Nesse período, a Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi SP destacou as vendas superando o volume de lançamento de imóveis na cidade de São Paulo, isto é, uma redução da quantidade de imóveis ofertados na cidade induziu o aumento dos preços. Ademais, o aquecimento do mercado imobiliário e a carência de oferta de imóveis (gráfico 12), resultaram na escassez de insumos básicos e em um aumento na matriz de custos gerando uma nova queda nas vendas e um desequilíbrio entre a quantidade de lançamentos e no volume de vendas em 2011(PETRUCCI,2016).

No ano de 2013 ocorreu uma recuperação no mercado por conta dos lançamentos de imóveis compactos de 1 dormitório. Neste ano, o baixo valor final dos produtos e localização mais privilegiada incentivaram ao lançamento e comercialização desta tipologia.

No ano de 2014 a Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi SP, destacou um notório desequilíbrio entre lançamentos e vendas, ocasionado pela implantação de um novo Plano Diretor Estratégico (PDE) que originou parâmetros de construção mais restritivos, forçando os empreendedores lançarem seus empreendimentos imobiliários a lei antiga que possuía menos restrições a atividade.

3.3.1 Unidades Lançadas por tipologia na cidade de São Paulo

A Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP acompanha a quantidade de imóveis novos ofertados na cidade de São Paulo. Como forma de computar somente empreendimentos que estão novos no mercado, a metodologia considera apenas empreendimentos lançados da Empresa Brasileira de Estudo de Patrimônio (EMBRAESP) com até 36 meses de atividade.

No momento da compra de um imóvel diversas características são analisadas, temos como exemplo o preço, localização, número de dormitórios, área útil, entre outras. Na variável quantidade de quartos ou dormitórios, o número torna se fundamental para cada família, pois permite ao comprador verificar se o imóvel consegue acomodar e atender às necessidades dos entes. Dessa maneira, a quantidade de dormitórios pode impactar no bom desempenho de vendas de um empreendimento imobiliário (PETRUCCI,2016).

Tabela 2 - Evolução de Lançamentos Imóveis residências – M. São Paulo

Unidades	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 dorm.	534	1.450	1.925	4.269	6.577	4.800	9.477	10.918
2 dorms.	12.637	11.611	14.415	18.628	17.666	14.321	13.671	14.369
3 dorms.	12.515	13.232	10.569	12.195	11.131	6.566	8.588	7.094
4 dorms.	13.304	8.182	4.675	3.107	2.775	2.830	2.452	1.574
Total	38.990	34.475	31.584	38.199	38.149	28.517	34.188	33.955

Elaboração própria - Fonte: Secovi –SP (2017)

Nos 7 anos destacado nesta pesquisa (2007 – 2014) foram contabilizadas 278.057 unidades lançadas na cidade, das quais 117.318 unidades de 2 dormitórios (42,2%), 81.890 unidades de 3 dormitórios (29,5%), 38.899 unidades de 4 ou mais dormitórios (14% do total) e 39.950 unidades de 1 dormitório (14,4%). A série anual dos imóveis por tipologia expõe algumas mudanças na participação percentual dos imóveis ao longo do tempo. As maiores variações, por exemplo, são observadas nas unidades de 1 dormitório e nas de 4 ou mais dormitórios.

No início da série histórica, em 2004, os imóveis de 1 dormitório correspondiam a 5,1% do total de unidades lançadas. Essa participação caiu para 1,4% no ano de 2007 e atingiu o pico de 32,2% no total lançado do ano de 2014. Em 2016, os imóveis de 1 dormitório responderam por 16,5% do total de unidades lançadas. Por outro lado, os imóveis de 4 ou mais dormitórios representavam fatia de 22,3% no ano de 2004, atingindo participação de 37,1% do total lançado em 2006. A predominância dos imóveis de 2 dormitórios sobre as outras tipologias deu-se a partir de 2009. A menor participação percentual desta tipologia foi no ano de 2006, com apenas 28,6% do total de unidades lançadas. No entanto, para o corte de 2004 a 2014, esta tipologia registrou a maior participação da série histórica, com 50,2%. Os imóveis de 3 dormitórios, a exemplo dos de 4 ou mais dormitórios, tiveram a participação percentual reduzida em comparação ao histórico

Gráfico 13 - Unidades Comercializadas por tipologia

(%) Município de São Paulo

Elaboração própria - Fonte: Secovi –SP (2017)

No período de 2007 – 2014 a Pesquisa do Secovi-SP contabilizou 251.332 unidades comercializadas. Da quantidade total vendida, 104.825 unidades (41,7%) foram de imóveis de dois dormitórios, 76.007 unidades (30,2%) de três dormitórios, 40.274 unidades (16,8% do total) de quatro ou mais dormitórios e 30.226 unidades (12 %) de um dormitório. A distribuição percentual das vendas por tipologia foi semelhante ao dos lançamentos, demonstrando que o mercado tem buscado equilibrar a oferta com a demanda (PETRUCCI,2016).

Conforme o gráfico 13, os dados de vendas demonstram que assim como aconteceu nos lançamentos, houve algumas alterações na participação percentual das tipologias ao longo do tempo. No mercado, a maior modificação foi entre os imóveis de três e quatro dormitórios. Ou seja, a partir de 2009, atribuindo o segmento na participação no mercado, os imóveis dois dormitórios superaram outras tipologias que possuem ticket médio mais elevado. Analogamente, no mesmo período, esta sobreposição também ocorreu nos lançamentos de imóveis. Sendo assim, constata-se no imóvel de dois dormitórios uma maior demanda ao longo do tempo, isto é, pode-se dizer das famílias que estavam em busca de seu primeiro imóvel bem como a alteração dos incorporadores frente ao novo Plano Diretor Estratégico (PDE) (PETRUCCI,2016)

$$\text{Vendas Sobre Oferta: } VSO = \frac{\sum(UV)}{\sum OFi + \sum UL} \quad (1)$$

Fonte: Secovi –SP (2017)

Como forma de mensurar essa ligeira dinâmica de comercialização e lançamento de imóveis novos no município de São Paulo, cabe apresentar o Indicador de velocidade de vendas do setor Imobiliário, conhecido amplamente como VSO (Venda sobre oferta). O indicador demonstra o percentual de vendas em relação à oferta disponível. O índice é calculado por meio da divisão das vendas líquidas mensais (*UV*) pela quantidade de imóveis ofertados (imóveis não comercializados nos meses anteriores) (*OFi*) somado a unidades lançadas no mês da pesquisa (*UL*)

Gráfico 14 - VSO (Vendas Sobre Oferta) 12 meses

Município de São Paulo

Elaboração própria - Fonte: Secovi –SP (2017)

O VSO de 12 meses é um número relativo, capaz de facilitar a análise temporal do desempenho do mercado Imobiliário. Através do somatório das vendas e lançamentos em um período de 12 meses. Procura-se, desta forma, minimizar os efeitos sazonais no cálculo das variações acumuladas em doze meses, sendo assim a informação apresenta um comportamento mais linear.

Conforme o gráfico 14, no triênio 2008-2010, o número registrado atingiu a maior média da série histórica iniciada em 2004 com valor de 70,1%. Analisa-se esse considerável desempenho nas vendas e lançamento, incentivado por dois determinantes, isto é, o aumento nas vendas e queda da oferta. A conjunção de fatores econômicos e políticos positivos levaram ao aumento nas vendas.

Oferta final – cidade de São Paulo

A oferta de imóveis residenciais novos para comercialização, ou estoque, é composto pelo somatório de lançamentos de imóveis que não foram comercializados no período anterior da pesquisa e também pelo os empreendimentos que possuem 36 meses na Pesquisa do Mercado Imobiliário.

Gráfico 15 - Oferta de Imóveis Residenciais Novos – Cidade de São Paulo

Elaboração própria - Fonte: Secovi –SP (2017)

Em 2009, a partir do lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, iniciou-se um fenômeno no mercado, que ganhou relevância conforme o crescimento da economia do País. Em 2010, as vendas de imóveis aumentaram em um ambiente doméstico precário de infraestrutura para a produção em larga escala de imóveis, sendo assim iniciou uma queda na oferta em diversas regiões do Brasil, bem como, do município de São Paulo. (PETRUCCI,2016)

Esse descolamento incentivou a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de mercado, proporcionando uma queda no volume de estoque, em dezembro de 2008 passaram-se de 20 mil unidades para 7,8 mil imóveis no mês de setembro de 2010 (PETRUCCI,2016).

Diante de aumento da oferta nos anos posteriores a 2010, intensificaram-se o aumento dos preços dos imóveis no município de São Paulo por outros fatores além da pressão da demanda habitacional. Conceitualmente os preços de mercado são formados principalmente por três fatores econômicos:

- Matriz de custo do produto,
- Capacidade de pagamento dos compradores e
- Equilíbrio entre oferta e demanda. (Lei da Avidéz da riqueza)

Nos anos de 2009 e 2010, no mercado imobiliário da cidade, a matriz de custos pressionou o aumento dos preços (gráfico 16). Esse crescimento dos valores de imóveis acabou por diminuir a capacidade do comprador, gerando a elevação do estoque. O menor nível de oferta foi registrado no mês de agosto de 2010, com 7,8 mil unidades. Em 2014, a oferta subiu a um dos maiores patamares, em virtude da mudança do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, conforme será demonstrado nos próximos indicadores desta pesquisa.

Gráfico 16 - Evolução do Preço médio m² de área útil lançado

Município de São Paulo – Imóveis Verticais Novos (Em Milhares)

Elaboração própria - Fonte: Secovi –SP (2017)

Com base nas informações do Índice FipeZap Histórico, a alta dos preços dos imóveis na última década foi proporcional ao aumento da massa salarial da população. Segundo Zylberstajn (2017), quando ocorre um crescimento na renda das famílias, há uma disposição maior para gastos com moradia e o imóvel é visto como um bem prioritário. Fazendo referência a crise do Mercado Imobiliário dos EUA, ocorrida em 2008, constata-se que não houve aumento significativo da renda dos americanos, como no Brasil, mas um aumento demasiado do crédito que não foi acompanhado pela a renda das famílias.

Conforme o gráfico 17, através do cruzamento das informações entre o preço do imóvel e a massa salarial da população, percebe-se uma grande correlação. Com um contínuo do aumento da renda inicia-se o efeito no mercado imobiliário, em que grande quantidade de compradores, formada principalmente por jovens que estão entre 25 a 35 anos, conseguem adquirir o seu primeiro imóvel. Estes fatores de ascensão podem ser explicados através do crescimento econômico do país, bem como da melhor exigência do setor de crédito no país que permitiu que mais famílias se enquadrassem no financiamento habitacional.

Gráfico 17 - Cruzamento Índice FIPEZAP histórico X Massa salarial

4. Enfoque Microeconômico - Economia Regional

4.1 Especificidades Urbanas e Econômicas

No município de São Paulo ocorreram acontecimentos urbanísticos e econômicos, que incrementaram modificações nos preços dos imóveis da cidade. No mercado Imobiliário, leis urbanísticas como a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento) e o Plano diretor Estratégico (PDE) ocasionam um custo adicional na incorporação imobiliária, podendo influenciar na viabilização dos empreendimentos imobiliários da cidade. Conceitualmente, o zoneamento é um instrumento utilizado nos planos diretores, em que divide a cidade em áreas específicas, sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo. (Biderman,2004)

Conforme Biderman, o município busca alcançar com o Zoneamento dois elementos principais, sendo a discriminação do uso do solo e o aporte (ou tamanho) dos lotes, bem como das edificações. Entre os objetivos do zoneamento destacam-se a relevância da proporcionalidade entre a ocupação urbana e a disponibilidade de infraestrutura. Através dessa política urbana, supõe-se que as ações individuais dos empreendedores estejam de acordo com os objetivos do Município. Citam-se três fatores regionais que implicaram no preço do imóvel:

- Mudança no coeficiente de aproveitamento do terreno (CA)
- Pagamento de outorga onerosa
- Demanda por novos terrenos.

Conforme o crescimento das cidades ao longo dos anos, as leis urbanísticas como PDE e Zoneamento se alteraram para um melhor aproveitamento da cidade. O coeficiente de aproveitamento primário dos terrenos (CA) é um valor que, multiplicado pela área do terreno, indica a quantidade total, em metros quadrados, passíveis de serem construídos. Para um terreno de 1000m², por exemplo, com um Coeficiente de Aproveitamento máximo igual a 2, indica que a área máxima a ser construída, somando a área de todos os pavimentos, é igual a 2.000,0 m²..

O Plano Diretor Estratégico (PDE) foi implementado no município de São Paulo no ano de 2002. Este é um documento busca sintetizar os objetivos consensuados para o Município, a fim de estabelecer princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas nas decisões dos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento urbano para que converjam, tanto quanto possível, na direção dos objetivos do PDE (SABOYA, 2007)

A partir da alteração do PDE de São Paulo em 2014 o primeiro item CA apresentou uma redução no potencial de construção. Isto é, no Município de São Paulo passou-se de um coeficiente de aproveitamento de 4 vezes a área do terreno, para um coeficiente de referência entre 1 e 2, de acordo com diferentes zonas do PDE. Sendo assim, para deter o mesmo fator de coeficiente 4, semelhante aos anos anteriores, tornou-se necessário o pagamento do direito de construir, isto é, o pagamento da outorga onerosa. (JÚNIOR, 2011)

A princípio, o segundo item “pagamento de outorga onerosa” expressa a necessidade do empreendedor em adquirir o direito de poder construir algumas vezes a mais a área do terreno. No município de São Paulo, a construção de edifícios fora gratuita até o limite definido pelo Coeficiente aproveitamento Máximo (CA Máximo) de cada zona do Plano Diretor Estratégico. (JÚNIOR, 2011)

Através do pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir, existe a possibilidade de potencializar a construção do imóvel acima do permitido pelo CA Máximo de cada zona do PDE. No entanto, de acordo com a predefinição do Zoneamento, cada distrito possuiu um limite de estoque de outorga onerosa, que permitiu a compra do direito de construção. Dessa forma, no PDE de 2002 a junho 2014, uma grande quantidade de distritos limitavam-se ao estoque de outorga onerosa, pois para as regiões consideradas atrativas para o mercado, a potencialização da construção se tornara esgotado. (JÚNIOR, 2011)

Figura 5 - Mapa de estoque Outorga Onerosa 2012

Elaboração: Emerson Tadeu de Oliveira Junior
 Fonte: Geosecovi (2017)

Conforme figura 5, o estoque de outorga onerosa escasseou ao longo dos anos de 2010-2012. Dessa maneira, a disponibilidade de terrenos viáveis para a incorporação de empreendimentos imobiliários tornou-se cada vez mais escassos. De acordo com a lei de Avidez da Riqueza (Oferta e Demanda) quando há uma maior demanda por um bem maior será o seu preço deste. Para o setor de imobiliário os terrenos são os insumos básicos da matriz de custo, isto é, quando ocorre uma maior competitividade por novos terrenos estes se elevam. Com a alta demanda das incorporadoras nos anos 2007 – 2012 levaram-se em um primeiro momento, o incremento nos preços dos terrenos e depois, percebera uma influência no preço final

do imóvel pertencente ao produto imobiliário ofertado no município de São Paulo. (JÚNIOR, 2011)

Nas grandes cidades, um recurso que está se tornando cada vez mais raro para a indústria imobiliária é o terreno, pois a terra é um recurso finito, que com o passar dos anos torna se cada vez mais escasso. Desde os anos 70 a migração da população da zona rural para a zona urbana aumentou, desta forma, a procura por terrenos nos centros urbanos aumentou consideravelmente. Segundo Zylberstajn (2017) entre os fatores para o aumento global dos preços para o mercado imobiliário, especialmente nas últimas duas décadas, se explica parcialmente pela escassez de terrenos, já que grande parte da população deseja residir nos centros urbanos da cidade, devido a apresentar melhores condições de vida, entre outros. (JÚNIOR, 2011)

Ademais, por meio do aumento da pressão de demanda dos terrenos nota-se um encarecimento deste. O fato pode ser corroborado devido ao ingresso de recursos de investidores nacionais e estrangeiros, pois, grandes empresas do setor imobiliário tornaram-se fortemente capitalizadas após a abertura de capital (IPO). Através do resultado financeiro das incorporadoras, percebe-se um aumento da participação de terrenos (*land-bank*), isto é, inicia se uma grande proporção de propriedades no balanço financeiro das mesmas, pois adquiriram esse insumo como pré-texto para incorporação de novos lançamentos imobiliário. (JÚNIOR, 2011)

Corroborou-se por esses fatores a hipótese do aumento de preços dos imóveis da cidade sendo influenciado também pelo incremento dos custos da construção, ou seja, em razão da implementação do coeficiente de aproveitamento máximo, pagamento de outorga onerosa e, sobretudo, da elevada competitividade das empresas nos anos 2007-2014, que acabou por incrementar a demanda por novos terrenos no município

4.2 O Modelo Econométrico - A Hipótese dos Preços Hedônicos

Para darmos ênfase na análise, busquemos compreender alguns conceitos. Como o consumidor escolhe os bens e serviços que irá consumir? A Escola que estuda o indivíduo é a neoclássica, pois com seus fundamentos microeconômicos, se tornou capaz de analisar as decisões individuais de produtores e consumidores. A interpretação do comportamento de consumo para Teoria clássica é dependente de dois fatores:

- Restrição orçamentaria
- Preferências

A primeira analisa como o consumidor maximiza o seu consumo com base no limite do seu orçamento. E a segunda relaciona as preferências individuais, sendo descrita como uma vontade de consumo para uma mercadoria em detrimento a outra. A Teoria Microeconômica, tem como um dos objetivos descrever como os consumidores tomam as suas decisões de compra e como eles enfrentam o *trade off* para as mudanças em seu ambiente, ou seja, dos preços.

Todavia, a teoria clássica do consumidor considera a seleção de um bem, sendo determinado por uma preferência intrínseca do consumidor. Segundo Henderson, Quandt, Fávero (2003), a função de utilidade é definida com referência ao consumo num período de tempo especificado e o nível de satisfação que o consumidor obtém através de uma combinação de bens.

Conforme, Fávero *et. al* (2003) não desconsideram a tradicional abordagem da função de utilidade, no entanto propõem uma alternativa para a Teoria do Consumidor, na qual subdivide uma mercadoria com base em suas características, passando a utilidade a ser obtida por meio das propriedades intrínsecas e extrínsecas dos bens. Assim, a função utilidade passa a ter uma mudança em seu contexto, já que relaciona como um “pacote de características “, que compõe determinado produto. Por conseguinte, assume-se que o consumo é a atividade na qual os bens, singularmente ou em combinação, são “entradas” e a partir das quais a “saída” é um “pacote” de características.

A partir da restrição orçamentária o consumidor detém um preço máximo, que é o quanto está disposto a pagar por determinado produto. A regra também se aplica para o bem imóvel pois a utilidade é percebida para si, por meio dos atributos desejados, ou seja, pelo pacote de características como menciona Lancaster (1966).

Sendo assim, o imóvel terá mais utilidade quando os seus atributos desejados mais se aproximarem daquilo que o consumidor deseja, dessa maneira o agente econômico (consumidor) estará preferível ao imóvel que mais convém com o seu nível de satisfação, sobretudo, com o preço máximo que se enquadre em seu orçamento, por fim o Modelo Hedônico é a ferramenta econométrica mais apropriada para a exploração da dinâmica dos preços dos imóveis de São Paulo já que consegue analisar o pacote de preferencias desse mercado.

Figura 6 - Determinantes dos preços do Imóveis

Fonte: Painel FipeZap (2015)

Segundo Fávero (2005), os preços hedônicos utilizam dados do mercado advindo das aquisições realizadas por compradores para a determinação do valor dos atributos de um bem particular, e o termo hedônico é proveniente do termo hedonismo, já que o prazer ou a felicidade que um consumidor apresenta depende do nível de atributos que o bem adquirido possui. O imóvel está inserido em um contexto de mercado e apresenta um “Preço de equilíbrio de mercado” sendo

associado a diversas características. Portanto, os produtos revelam implicitamente uma equação na qual o preço está em função de características, e esta relação fornece o preço para qualquer “pacote” de características (GRILICHES, 1971, *apud* FÁVERO, 2003).

Os modelos hedônicos, de acordo com Sartoris (1996), têm sido largamente utilizados para se analisar os atributos de mercados residenciais, já que se referem a valores implícitos das características nas unidades residenciais. Tais modelos utilizam as análises de regressões clássicas, nas quais os preços de vendas das unidades residenciais são regredidos em função da mensuração de seus atributos, estipulando-se o valor de mercado futuro das características de um bem. A função denominada de preço hedônico, determina quais são os atributos, ou "pacote" de atributos, mais relevantes na composição do preço, no caso, qual fator é mais relevante na composição de determinada unidade residencial

No Modelo de regressão multivariada utiliza-se dados distritais do município de São Paulo, estes possuem dimensão em corte transversal (*Cross- section*) e seguem o tipo agrupado (*pooled data*). Admite-se o preço do metro quadrado de área útil dos imóveis, sendo a variável resposta ou dependente (Y). Para as variáveis explanatórias ou independentes foram selecionados os itens:

Tabela 3 - Variáveis do modelo

Var. explanatórias	βx	Abreviatura	FONTE
Oferta final dos imóveis.	$\beta 1$	OF	SECOVI SP
Densidade Populacional	$\beta 3$	POP	SEADE
Densidade Vegetativa	$\beta 2$	VEG	SEADE
PIB per capita:	$\beta 4$	W	IBGE
Taxa criminalidade	$\beta 5$	CRIM	Dados abertos SP

Var. resposta	Y	Abreviatura	FONTE
Preço do M ²	Y	P	EMBRAESP SECOVI SP

Na amostra foram coletados aleatoriamente 35 distritos do município de São Paulo. A base de dados deste estudo é proveniente da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), estatísticas do Secovi SP, informações da secretaria de meio ambiente, Seade e IBGE. Utilizou como base o ano de 2010 e considera-se um nível de confiança de 90%. Conceitualmente, a equação múltipla linear apresenta a seguinte formulação:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon, \quad (2)$$

onde:

Y = Variável dependente a ser prevista,

X_i = Variáveis independentes,

β_0 = Constante,

β_i = Coeficientes parciais de regressão (Parâmetros do modelo),

ε = Erro ou perturbação.

No entanto, para se estimar a relação das informações disponibilizadas neste estudo, utiliza-se a forma semilogarítmica da equação múltipla. Através desta, torna-se possível medir o aumento de uma unidade das variáveis exploratórias, no crescimento de $x\%$ no preço do m^2 de área útil. Portanto, atribui-se a seguinte formulação semilogarítmica de regressão:

$$\ln P = K + \beta_{OF} X_{OF} + \beta_{POP} X_{POP} + \beta_{VEG} X_{VEG} + \beta_W X_W + \beta_{CR} X_{CR} + \varepsilon \quad (3)$$

Onde:

- a) P é a variável dependente preço;
- b) K é a constante do modelo;
- c) $X_1, X_2 \dots X_n$ são as variáveis Independentes,
- d) $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_n \dots$, são os coeficientes que determinam o preço implícito de cada variável independente;
- e) ε é o erro ou perturbação.

4.3 Resultados

Com o resumo dos dados e da disposição da regressão, observamos que o preço do m² dos distritos do município de São Paulo, não derivam exclusivamente da relação das variáveis independentes apresentadas. Através do teste de significância dos coeficientes, nota-se que esse estimador (β_1), Oferta Final, apresentou um bom nível de significância, na ordem de 3,17. Sendo notoriamente acima do nível satisfatório $\{(t < t_{\text{critico}}) \cong 2\}$. Portanto rejeitamos a hipótese nula $\beta = 0$. Com relação ao p-valor, o estimador (β_1) foi estatisticamente significativo, pois demonstrou um valor de 0,355 % sendo contido no intervalo de confiança de 10%.

O estimador (β_2), Densidade Populacional, apresentou baixo nível de significância, na ordem de 0,455. Sendo notoriamente abaixo do nível satisfatório $\{(t > t_{\text{critico}}) \cong 2\}$. Portanto aceitamos a hipótese nula $\beta = 0$. Com relação ao p-valor, o estimador (β_2) foi ligeiramente acima do intervalo de confiança de 10%, pois demonstrou um valor de 65,21 %.

O estimador (β_3), Densidade Vegetativa, apresentou baixo nível de significância, na ordem de 1,145. Sendo abaixo do nível satisfatório $\{(t > t_{\text{critico}}) \cong 2\}$. Portanto aceitamos a hipótese nula $\beta = 0$. Com relação ao p-valor, o estimador (β_3), foi aquém do nível de significância adotado, sendo apresentado o valor de 26,12%.

O coeficiente (β_4), PIB per capita, apresentou um bom nível de significância, na ordem de 3,07. Sendo acima do nível satisfatório $\{(t > t_{\text{critico}}) \cong 2\}$. Portanto rejeitamos a hipótese nula $\beta = 0$. Com relação ao p-valor, o estimador (β_4) foi estatisticamente significativo, pois demonstrou um valor de 0,46 % sendo contido no intervalo de confiança de 10%.

O coeficiente (β_5), Taxa de Criminalidade, apresentou um bom nível de significância, na ordem de 2,01. Sendo acima do nível satisfatório $\{(t > t_{\text{critico}}) \cong 2\}$. Portanto rejeitamos a hipótese nula $\beta = 0$. Com relação ao p-valor, o estimador (β_5) foi estatisticamente significativo, pois demonstrou um valor de 4,78 % sendo contido no intervalo de confiança de 10%.

Portanto, de acordo com anexo 1 e 2, estipulando um intervalo de confiança de 90% e possuindo uma amostra de distritos com mais de 30% do total. A regressão apresentada é crescente, e possui um coeficiente de determinação (R^2) significativo, sendo representado por um valor de 85%. Dessa maneira o modelo de regressão múltipla do estudo, explica parcialmente a composição de preços do m² de área útil dos distritos do município de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como base o levantamento empírico e teórico do aumento dos preços dos imóveis no município de São Paulo, defendidos por alguns economistas como Bolha especulativa. Semelhante a outras regiões do Brasil, o mercado imobiliário de São Paulo teve crescimento notoriamente expansivo nos últimos anos, em especial a partir de 2007. Políticas governamentais de estímulo ao setor, como o Minha Casa Minha Vida, favoreceram o seu desempenho.

Inferiu-se neste estudo, que o crescimento dos preços dos imóveis no município de São Paulo deu-se em conjunto com a melhoria de fatores socioeconômicos, como a expansão da renda e do emprego, acessibilidade ao financiamento imobiliário e a estabilidade econômica. Constatou-se que estes fatores propiciaram condições necessárias para a comercialização dos imóveis do município, de forma que a demanda e preço do imóvel se ajustaram nos anos 2007 a 2014.

Por meio da análise das duas métricas utilizadas neste trabalho, os aspectos nacionais e regionais. Conclui-se que a dinâmica do preço do município de São Paulo, está em função de complexas variáveis tanto macroeconômicas como microeconômicas. Através da segurança jurídica e pressão da demanda habitacional intitulada no capítulo 3.1 e 3.2 o crédito imobiliário aumentou no período de 2004 a 2014 e proporcionou acessibilidade para população, especialmente para as famílias de menor renda que antes não conseguiam financiar o primeiro Imóvel. Logo com o crescimento da chamada classe C no Brasil, apresentada no capítulo 3.1, houve aumento de renda para a população mais carente de recursos financeiros criando condições para o financiamento do primeiro imóvel, de acordo com as regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

Com o capítulo 4, nota-se a influência das leis urbanísticas bem como fatores econômicos, citam-se Zoneamento/PDE e a redução da oferta de terrenos para a incorporação Imobiliária, que acabou modificando a matriz de custo do setor imobiliário. O resultado obtido pelo modelo econométrico utilizando técnicas de precificação do modelo de Preços Hedônicos, corrobora com a análise dos capítulos, isto é, mostrando que variáveis intrínsecas e extrínsecas dos imóveis geram grande influência na composição dos preços dos imóveis do município de São Paulo.

Portanto, ponderando esses fatores macroeconômicos e microeconômicos conclui-se que os preços dos imóveis no município de São Paulo, foram impulsionados, de uma certa forma, pela expansão e melhor acessibilidade na obtenção de crédito na economia, com taxas de financiamento mais próximas da população e prazos mais longos; pelo maior poder de compra dos agentes econômicos, bem como da elevação da matriz de custo do setor imobiliário. Desta forma, nega-se que a alta dos preços dos imóveis em São Paulo entre 2007 a 2014 configurou-se como uma “Bolha Imobiliária”.

Apesar do aumento na participação do crédito imobiliário como parcela do PIB, a taxa ainda permanece baixa. Desta forma abre-se uma oportunidade de expansão para o setor habitacional. Logo, propõe-se taxas de financiamento reduzidas, semelhante aos padrões dos países internacionais.

Como possível extensão deste estudo, propõe-se exploração econométrica do preço do m² dos empreendimentos lançados. Deseja-se utilizar técnicas avançadas do Modelo de Preços Hedônicos, de forma a atribuir outras características pertencentes ao imóvel.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDRIGHI, D. M.; MILANEZ, D. Y. **Finança comportamental e a hipótese dos mercados eficientes**. Revista de Economia Contemporânea, v. 9, n. 1, p. 41-72,

ARRAES, R. A.; SOUSA F., E. **Externalidades e formação de preços no mercado imobiliário urbano brasileiro: um estudo de caso**. Economia aplicada, v. 12, n. 2, 2008.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. SFH – **Dados Estatísticos**. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/?RED-SFHSTAT>>.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS = Banco de Compensações Internacionais – BIS Papers nº 21 – **Real Estate Indicators and Financial Stability** - Proceedings of a joint conference organised by the BIS and the IMF in Washington DC, 27–28 October 2003. Disponível em: <<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap21.pdf> >. Acessado em 09/2017

BESANKO, D. *et all.*; **Economics of strategy**. John Wiley & Sons, 2009.

BIDERMAN, C. **Forças de atração e expulsão na Grande São Paulo**. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2001.

BIDERMAN, C.; ARVATE, P. R. **Economia do setor público no Brasil**. Elsevier, 2004.

BLANCHARD, O. **Macroeconomia**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. **Demanda habitacional no Brasil**. Brasília: CAIXA, 2011. Disponível em: <http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/documentos_gerais/demanda_habitacional.pdf>. Acessado em 09/2017

CANO, W. **Ensaio sobre a crise urbana do Brasil**. Editora Unicamp, 2011.

COUTINHO, L. de M.; NASCIMENTO, M. M. **Crédito habitacional acelera o investimento residencial no país**. *Visão do Desenvolvimento*, n. 18, 2006.

DIPASQUALE, D.; WHEATON, W.C. **Urban economics and real estate markets**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.

FÁVERO, L. P. L. **Modelos de preços hedônicos aplicados a imóveis residenciais em lançamento no município de São Paulo**. Dissertação (Mestrado) – USP, São Paulo, 2003.

FÁVERO, L. P. L. **O mercado imobiliário residencial da região metropolitana de São Paulo: uma aplicação de modelos de comercialização hedônica de regressão e correlação canônica**. 2005. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

FÁVERO, L. P. Lopes; BELFIORE, Patrícia Prado; LIMA, Gerlando AS. **Modelos de precificação hedônica de imóveis residenciais na região metropolitana de São Paulo: uma abordagem sob as perspectivas da demanda e da oferta**. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 38, n. 1, p. 73-96, 2008.

FILHO, E. T. **O Estouro de Bolhas Especulativas Recentes: Os Casos dos Estados Unidos e do Japão**, Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada - IPEA 2015.

FURTADO, B. **Análise Quantílica-Espacial de Determinantes de Preços de Imóveis Urbanos com Matriz de Bairros: evidências do mercado de Belo Horizonte**. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. (Texto para Discussão n. 1570).

GONÇALVES, R. **Cenários para a Demanda Habitacional no Brasil**, FGV, 2016
Disponível em: <http://www.secovi.com.br/pesquisas-eindices/indicadores-do-mercado/> Acessado em: 09/2017

GRILICHES, Z. **Hedonic price indexes for automobiles: an econometric analysis of quality change**. The Price Statistics of the Federal Government, General Series, n. 73, p. 137-196, 1961.

HABITAT, U. N. **Financing urban shelter: global report on human settlements 2005**. London: Earthscan and UN Habitat, 2005.

HENDERSON, J. M.; QUANDT, R. E. **Teoria microeconômica: uma abordagem matemática**. 2. ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1988.

HERMANN, B. M.; HADDAD, E. **Mercado Imobiliário e Amenidades Urbanas: a View Through the Window**. In: Anais do XXXI Encontro Nacional de Economia. São Paulo, jun.2005.

HFN. **Housing Finance Network**. Disponível em: < <http://www.housing-finance-network.org/> >. Acessado em 21/08/2017

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S.; FRANCO, F. M. M. **Dicionário da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, p. 353, 2001

HYPOSTAT. **European Mortgage Federations**. Disponível em:< <http://www.hypo.org/content/Default.asp?PageID=343>>. Acessado em 21/08/2017

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < <http://www.ibge.gov.br> > Acesso em: 12/09/2017

JÚNIOR, L.; **BOLHA**, JR Alerta. Carta do NRE Poli-USP. São Paulo, v. 25, 2011.

KINDLEBERGER, Charles P. **International capital movements**. CUP Archive, 1987.

KINDLEBERGER, Charles Poor; O'KEEFE, Robert. **Manias, panics and crashes**. Palgrave Macmillan, 2001.

LANCASTER, K. **A new approach to consumer's theory**. Journal of Political Economy, n. 74, p. 132-157, 1966.

LEISTER, M. D. **Bolhas e política monetária: evidências para a economia brasileira**. 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MARTONE, C. **Existe “bolha” no mercado imobiliário Brasileiro**. Revista Sistema Financeiro Imobiliário–SFI. Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança-ABECIP. Ed, v. 39, 2013.

NADALIN, Vanessa Gapriotti. **Três ensaios sobre economia urbana e mercado de habitação em São Paulo**. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

OCDE. **Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico**. Disponível em: < www.oecd.org > Acesso em: 12/09/2017

PAINEL FIPEZAP, Mercado Imobiliário Brasileiro 2015. Disponível em: <<http://painel.fipezap.com.br/assets/apresentacaoeventofipezap.pdf> > Acesso em: 12/09/2017

PETRUCCI, Celso. **Balanço do mercado imobiliário**. São Paulo, SP. 2011.

PETRUCCI, Celso. **Balanço do mercado imobiliário**. São Paulo, SP. 2016.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. **Microeconomia**. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2005

ROSEN, S. **Hedonic prices and implicit markets: production differentiation in pure competition**. Journal of Political Economy, v. 82, n. 1, p. 34-55, 1974.

SANTOS, C. H.M; **Políticas federais de habitação no Brasil: 1964/1998**. Texto para discussão nº 654. Brasília: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 1999.

SANTOS, C. H. M.; CRUZ, B.O. **Dinâmica dos mercados habitacionais metropolitanos: aspectos teóricos e uma aplicação para a Grande São Paulo**. 2000.

SARTORIS NETO, A. **Estimação de modelos de preços hedônicos: um estudo para residências na cidade de São Paulo**. São Paulo, 1996. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo.

SECOVI-SP 2017. *Indicadores*. Disponível em: < <http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/indicadores-do-mercado>>. Acessado em: março de 2017

SIQUEIRA, LPR. **A indústria da corretagem no segmento de imóveis usados: características e perspectivas futuras**. In: Conferência Internacional da LARES. 2013.

SOUZA, G. **Mercado Imobiliário – Fatores que influenciam a decisão de compras de imóveis**. Ed. Scortecci, 2012

STIGLITZ, Joseph E. **Symposium on bubbles**. *The Journal of Economic Perspectives*, v. 4, n. 2, p. 13-18, 1990.

TEIXEIRA, L. P.; CARVALHO, F. M. **A indústria de construção e o nível de desenvolvimento econômico regional: análise para o período 1990-2006**. RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 12, n. 21, 2010.

TEIXEIRA, L.P. **A indústria de construção brasileira sob a ótica da demanda efetiva**. Tese (Doutorado). 2009. Economia Aplicada, Universidade Federal de Viçosa - MG, 2009.

VALENÇA, M. M. **Habitação: notas sobre a natureza de uma mercadoria peculiar**. Cadernos Metrópole., n. 09, p. 165-171, 2003

VALLADARES, Licia do Prado. Estudos recentes sobre a habitação no Brasil: resenha da literatura. In: VALLADARES, Lícia do Prado (org.). **Repensando a habitação no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

VOGEL, H. L. **Financial market bubbles and crashes**. Cambridge University Press, 2010.

ZYLBERSTAJN, E. **Encontro de Informações Estratégicas para o Setor Imobiliário 2017**, SECOVI-SP, 03/05/2017, São Paulo.

ANEXOS

ANEXO 1 - RESUMO DOS RESULTADOS

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,923159
R-Quadrado	0,852222
R-quadrado ajustado	0,826743
Erro padrão	0,080110
Observações	35

ANOVA					
	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	5	1,073280246	0,214656049	33,44815833	3,42427E-11
Resíduo	29	0,186109662	0,006417575		
Total	34	1,259389908			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>
Interseção	3,508319343	0,090397	38,81030193	0,000%	3,323437537	3,693201149
OFERTA/KM	0,002032717	0,000640	3,173736832	0,355%	0,000722787	0,003342647
DENS. POPULACIONAL	0,001319267	0,002897	0,455465072	65,217%	-0,004604796	0,00724333
DENS. VEGETATIVA	8,62704E-05	0,000075	1,145703709	26,128%	-6,77335E-05	0,000240274
PIB PER CAPITA	7,79639E-05	0,000025	3,070699194	0,461%	2,60363E-05	0,000129891
TX CRIMINALIDADE	-0,001900993	0,000920	-2,066603813	4,780%	-0,003782325	-1,96613E-05

ANEXO 2 – Variáveis do modelo econométrico

Distritos	LOG PREÇO M ²	OFERTA/KM	DENSIDADE POPULACIONAL	DENSIDADE VEGETATIVA	PIB PER CAPITA	INDICE CRIMINALIDADE
Moema	4,034	10,44	9,25	1.260,3	4.968	35,75
Itaim Bibi	3,924	64,04	9,34	1.388,9	4.134	76,54
Jardim Paulista	3,901	2,30	14,53	1.584,4	4.707	22,75
Alto de Pinheiros	3,845	1,69	5,60	1.749,1	3.984	38,57
Campo Belo	3,843	25,91	7,47	1.500,1	3.231	68,08
Consolação	3,916	11,62	15,50	1.193,2	3.788	30,89
Barra Funda	3,695	56,96	2,57	450,9	2.698	37,9
Lapa	3,779	14,40	6,57	778,4	2.463	43,56
Bela Vista	3,844	101,92	26,69	904,2	2.546	59,86
Liberdade	3,865	28,11	18,66	775,9	2.102	52,29
Cursino	3,694	22,34	8,52	575,2	1.488	72,03
Ipiranga	3,684	6,76	10,17	1.000,7	1.527	74,93
Jabaquara	3,672	10,71	15,87	618,5	1.233	77,96
Água Rasa	3,712	47,54	12,31	498,3	1.355	52,98
Campo Grande	3,548	13,89	7,68	768,9	1.769	76,9
Butantã	3,650	12,08	4,33	808,9	2.106	44,73
Casa Verde	3,731	9,01	12,06	784,9	1.128	67,67
Carrão	3,616	27,87	11,10	567,5	1.236	61,85
Capão Redondo	3,435	3,53	19,74	734,6	541	102,5
Bom Retiro	3,696	66,00	8,46	756,0	933	75,84
Cidade Ademar	3,622	18,00	22,21	825,4	649	82,12
Freguesia do Ó	3,585	1,14	13,56	647,5	976	63,02
Aricanduva	3,574	31,36	13,59	712,1	795	76,22
Jardim São Luis	3,410	0,12	10,83	377,9	599	105,26
Cachoeirinha	3,473	5,19	10,79	428,3	689	105,6
Cidade Dutra	3,460	0,85	6,70	543,8	687	79,36
Itaquera	3,365	0,41	14,03	655,3	620	82,94
Jaçanã	3,490	27,18	12,13	483,2	708	63,99
Campo Limpo	3,479	11,41	16,50	681,7	722	71,75
Ermelino Matarazzo	3,407	1,03	13,05	695,1	635	72,6
Artur Alvim	3,504	0,30	15,96	634,8	740	67,25
Itaim Paulista	3,335	1,33	18,66	462,6	435	87,35
José Bonifácio	3,448	5,11	8,79	250,7	570	72,11
Jardim Helena	3,395	1,07	18,01	626,5	416	75,67
Guaianases	3,314	0,70	12,09	393,4	516	120,92

Fonte : Embraesp, Secovi SP , Seade, IBGE , Dados Aberto SP